

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat besar dalam hal penyerapan tenaga kerja, produk domestik bruto dan sebagai penghasil devisa negara. Oleh karena itu pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spritual. Terkait dengan tujuan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital dan sangat berperan bagi kesinambungan pembangunan nasional. Di antara beberapa subsektor pertanian, subsektor pangan dan hortikultura merupakan salah satu subsektor yang mempunyai kesempatan untuk lebih di tingkatkan, seiring dengan pengembangan subsektor lainnya (Nurfaisal, 2013)

Tujuan pembangunan pertanian diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan, meningkatkan produksi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri yang terjangkau oleh masyarakat, meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat melalui diversifikasi produk bahan pangan, mendorong peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja serta berusaha di perdesaan (Nurfaisal, 2013).

Dalam mewujudkan pembangunan sub sektor pertanian maka harus mempertimbangkan prinsip bahwa wawasan pertanian harus dipandang sebagai suatu industri biologi yang dikendalikan oleh manusia. Pembangunan pertanian pada hakekatnya menggerakkan 4 (empat) variabel makro yaitu petani (sebagai subyek), tanaman (sebagai obyek), lahan (sebagai basis ekologi pendukung) dan teknologi (sebagai rekayasa teknis sosial untuk mencapai tujuan).

Adanya pembangunan pertanian maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui peningkatan produksi pertanian baik kuantitas dan kualitas. Olehnya itu pembangunan pertanian diarahkan kepada pengembangan pertanian yang lebih maju melalui penerapan teknologi yang lebih canggih dan tepat guna yang disertai dengan peluang usaha untuk menghasilkan nilai tambah (*added value*).

Pendekatan agribisnis ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan ganda antara lain : (1) menarik dan mendorong sektor pertanian, (2) menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien dan fleksibel, (3) menciptakan nilai tambah, (4) meningkatkan penerimaan devisa, (5) menciptakan lapangan kerja, dan (6) memperbaiki pembagian pendapatan (Adjid, 1994)

Untuk meningkatkan pendapatan petani sebagai salah satu sasaran pembangunan pertanian, maka pendekatan yang paling tepat dilakukan adalah dengan pendekatan agribisnis. Dalam pendekatan ini

usaha pertanian tidak hanya menekan pada aspek produksi semata, tetapi juga dalam hal sarana, manajemen pemeliharaan dan pemasarannya.

Salah satu komoditi pertanian pangan dan hortikultura yang banyak diusahakan oleh petani adalah tanaman kentang. Komoditi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bahan baku kebutuhan dapur.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah pengembangan kentang yang memiliki potensi yang cukup besar, baik dari luas areal pertanaman, dan juga dari produksi yang telah dicapai yaitu 136.460 kuintal/thn (Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, 2013).

Di Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolopao merupakan sentra produksi kentang terbesar yang mampu memproduksi 92.480 kuintal/thn (Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, 2013). Hal ini didukung oleh potensi pasar dan wilayah yang strategis sehingga penambahan luasan dan produksi yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Apabila dilihat dari jarak, kecamatan ini letaknya sangat dekat dengan konsumen atau pasar, hanya berkisar 6 hingga 7 kilometer dari pusat kota. Dengan pertimbangan jarak maka petani kentang di Kecamatan tersebut memiliki potensi pasar yang sangat besar sehingga mampu mendapatkan nilai jual produksi yang lebih tinggi. Petani Kecamatan Tombolopao yang mayoritas melakukan kegiatan usaha tani kentang belum berorientasikan bisnis, memerlukan pengetahuan tentang suatu proses pemasaran yang baik supaya mendapatkan informasi harga pasar dan kebutuhan akan produk-produk unggulan, sehingga termotivasi untuk menghasilkan produk

kentang yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan pemasaran yang baik suatu produk kentang pertanian yang dihasilkan akan memberikan manfaat dan keuntungan yang merata pada semua pihak yang terlibat dalam penyaluran produk kentang ke tangan konsumen. Pemasaran semakin pendek mata rantai pemasaran tersebut maka semakin efisien mata rantai pemasaran itu maka harga yang diterima produsen semakin tinggi. Besarnya harga sangat ditentukan oleh lembaga-lembaga pemasaran yang dilalui, karena sangat tergantung pada biaya-biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran (Soekartawi,1993). Semakin panjang mata rantai pemasaran maka semakin tinggi harganya karena tiap mata rantai pemasaran menginginkan keuntungan dari kegiatannya. Biaya yang umum terdapat pada lembaga pemasaran yang akan memberikan variasi dari harga jual yakni distribusi, biaya tenaga kerja, dan pengangkutan, sehingga dengan mengefisienkan biaya-biaya tersebut maka harga di tingkat konsumen lebih rendah. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran terdiri petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan pedagang grosir. Setiap lembaga yang terlibat akan memperoleh nilai tambah dari margin pemasaran. Posisi tawar menawar diperkirakan seimbang walaupun petani dikalahkan oleh kepentingan pedagang yang akan lebih dulu mengetahui harga sehingga petani menerima harga sesuai dengan harga yang ditawarkan pedagang. Fluktuasi harga pasar diperkirakan berubah-ubah sesuai

dengan mekanisme pasar dan jika terus berlanjut menimbulkan ketimpangan harga yang nyata dalam sistem pemasaran karena petani tidak mengetahui informasi harga pasar. Dalam kondisi ini diperkirakan perkembangan harga kentang didominasi oleh pedagang baik pedagang pengumpul maupun pedagang pengecer. sehingga yang menjadi permasalahan dalam pemasaran kentang yaitu pada pemilihan saluran distribusi atau saluran pemasaran menyebabkan saluran pemasaran yang terbentuk menjadi berbelit-belit dan akhirnya konsumen dan petani sendiri tidak diuntungkan.

Hal ini perlu adanya perhatian masalah efisiensi pemasaran agar kentang sampai di tangan konsumen dengan harga yang wajar dan lembaga pemasaran yang terlibat masih mampu menjalankan peran pemasaran secara baik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dilakukan penelitian tentang analisis kelembagaan pemasaran kentang terhadap pendapatan petani kentang. sebagai suatu tinjauan agribisnis di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditetapkan maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah saluran pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran pada pemasaran kentang Varietas Granola di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimanakah peran lembaga pemasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dalam usahatani kentang varietas granola di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa?
3. Apakah efisiensi masing-masing saluran pemasaran komoditi kentang berdasarkan margin pemasaran dan *farmer's share* di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis saluran pemasaran yang terbentuk oleh lembaga pemasaran kentang varietas granola di Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.
2. Mengidentifikasi peran lembaga pemasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dalam usahatani kentang varietas granola di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa?
3. Menganalisis efisiensi masing masing saluran pemasaran Kentang yang terbentuk berdasarkan margin pemasaran dan *farmer's share*

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi para petani kentang dan mereka yang mendalami usaha di bidang ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan kegiatan pemasaran kentang di Kabupaten Gowa.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah di dalam menetapkan kebijakan yang diharapkan dapat mendukung perkembangan usaha tani kentang.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pemasaran diantara petani dan juga lembaga lembaga pemasaran di wilayah Kabupaten Gowa.
4. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi serta sebagai referensi ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemasaran komoditas kentang di Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Agribisnis

Pengertian agribisnis dapat dijelaskan dari unsur kata yang membentuknya yaitu “agri” yang berasal dari kata agriculture yang berarti pertanian dan “bisnis” yang berasal dari kata bussiness yang berarti usaha. Jadi agribisnis adalah suatu kesatuan usaha yang meliputi keseluruhan mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian (Soekartawi, 1991)

Agribisnis adalah suatu kegiatan yang meliputi seluruh kegiatan penyediaan sektor bahan masukan (input), usaha tani (farm), dan sektor keluaran (output), serta penanganan, pemrosesan, penyebaran, penjualan secara borongan dan penjualan eceran produk pertanian kepada konsumen akhir (Downey, 1992).

Sistem agribisnis adalah suatu sistem yang terdiri atas 4 (empat) subsistem : (a) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian, (b) subsistem produksi dan usaha tani, (c) subsistem pengolahan hasil atau agroindustri, dan (d) subsistem pemasaran hasil-hasil pertanian (Adjid, 1994)

Struktur agribisnis yang hanya memberikan subsistem agribisnis usaha tani sebagai porsi ekonomi petani/peternak, sulit diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya. Oleh karena itu diharapkan petani/peternak dapat ikut serta dalam subsistem agribisnis hilir

(pengolahan) yang merupakan subsistem yang memiliki nilai tambah (*added value*) yang terbesar (Saragih, 1998).

Kebijakan dan strategi dalam pembangunan pertanian ditempuh melalui pengembangan usaha yang berwawasan agribisnis berdasarkan pada : wawasan produksi, wawasan ekonomi, wawasan keterpaduan dan saling keterkaitan, serta wawasan lingkungan. Wawasan produksi adalah suatu wawasan dimana pertanian dalam pembangunannya harus berorientasi pada peningkatan produksi yang disesuaikan dengan peluang pasar, untuk memenuhi konsumsi protein hewani di dalam negeri, penyediaan bahan baku industri dan permintaan ekspor pasar internasional (Adjid,1994).

Wawasan ekonomi adalah pembangunan pertanian harus ditujukan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan ekonomi para petani/peternak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam hubungan ini petani/peternak perlu dibina agar dapat mengembangkan usahanya untuk lebih meningkatkan efisiensi, produktivitas usaha dan peningkatan nilai tambah.

Wawasan keterpaduan dan saling keterkaitan adalah wawasan dimana dalam pelaksanaan pembangunan pertanian senantiasa berpegang pada prinsip keterpaduan dan keterkaitan subsektor agribisnis baik dalam hal komoditas, usaha tani maupun wilayah pembangunan.

Wawasan lingkungan adalah wawasan yang berpandangan bahwa pembangunan pertanian harus tetap memperhatikan kondisi dan potensi

sumberdaya alam dan lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik. Hal ini dimaksudkan agar pelestarian dan kualitas hidup dapat terjamin untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pendekatan agribisnis adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pada seluruh mata rantai agribisnis. Mata rantai agribisnis dimulai dari pra produksi, masa produksi (budi daya), dan pasca produksi (pasca panen). Pada bagian pra produksi terdapat usaha penyediaan sarana produksi, usaha obat hewan, makanan ternak, dan pembibitan. Pada bagian produksi merupakan usaha untuk menghasilkan ternak ayam. Sedangkan pada bagian pasca produksi meliputi usaha pengolahan dan pemasaran hasil produksi.

B. Komoditas Kentang

Tanaman kentang merupakan jenis tanaman sayuran semusim, berumur pendek berkisar 90-180 hari tergantung varietasnya dan berbentuk perdu atau semak. Umumnya berdaun rimbun dan letak daun berseling-seling mengelilingi batang dengan bentuk daun oval dan agak bulat dengan ujung daun meruncing. Batang tanaman kentang berbentuk segi empat atau segi lima, tergantung varietasnya. Perakaran tanaman kentang adalah perakaran tunggang dan serabut.

Beberapa diantara akar kentang berubah bentuk dan perannya menjadi bakal umbi (stolon) yang kemudian menjadi umbi kentang. *Species solanum tuberosum L*, ini banyak diusahakan oleh petani karena semusim dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dipanen.

a). Syarat Tumbuh

Ketinggian tempat, suhu, cahaya dan tanah merupakan Persyaratan kebutuhan tanaman kentang untuk tumbuh dengan baik.

1. Ketinggian

Batasan minimum ketinggian lahan yang cocok ditanami kentang adalah 300–700 mdpl atau daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000–3.000 meter diatas permukaan laut (mdpl).

2. Suhu

Suhu tanah optimum untuk pembentukan umbi yang normal berkisar antara 15°-18° C, pertumbuhan umbi akan terhambat bila suhu tanah kurang dari 15° C atau lebih dari 30° C. Suhu rata – rata yang sesuai untuk pertumbuhan kentang berkisar anantara 18°-21° C.

3. Cahaya

Penyinaran yang lama diperlukan oleh tanaman kentang untuk proses fotosintesis adalah 9–10 jam per hari. Lama penyinaran juga berpengaruh terhadap pembentukan umbi terutama pada saat umbi baru mulai terbentuk dan pada tahap perkembangan umbi di dalam tanah. Intensitas cahaya dan lamanya penyinaran merupakan faktor cahaya penting untuk pertumbuhan. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima maka akan mempercepat proses pembentukan umbi dan waktu pembungaan yaitu *foot candle*.

4. Tanah

Tanaman kentang membutuhkan tanah yang subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, bersolum dalam, aerasi dan drainase yang baik dengan tingkat pH 5,0-6,5. Derajat kemiringan tanah yang diterima adalah kurang dari 30 persen selebihnya sudah merupakan faktor penghambat yang besar. Pembudidayaan kentang ditempat miring atau bergelombang memerlukan terasering dan tanggul-tanggul.

b). Panen dan Pasca Panen

Kentang dipanen apabila telah cukup umur yaitu 90–120 hari atau dengan melihat ciri tanaman yang siap panen yaitu, daun dan batang berwarna kekuning-kuningan tetapi bukan karena penyakit. Panen merupakan proses pengambilan komponen-komponen produksi dengan tujuan untuk dikonsumsi, diolah dipasarkan atau digunakan untuk keperluan lainnya. Sedangkan penanganan pascapanen meliputi semua kegiatan perlakuan dan pengolahan langsung terhadap produk pangan, tanpa mengubah struktur asli produk. Pemanenan kentang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Umbi dibongkar dengan menggemburkan tanah dari sebelah kiri dan kanan sepanjang bedengan lalu umbi dibongkar dengan cara mencabutnya. Umbi kentang yang telah dipanen dibiarkan terlebih dahulu beberapa saat hingga tanah yang menempel terlepas dan umbi mengering.

2. Umbi dibongkar dengan mencangkul tanah sebelah kiri dan kanan lalu mengangkatnya hingga semua umbi keluar dari tanah. Kegiatan pascapanen yang dilakukan untuk komoditas kentang meliputi pembersihan, sortasi dan *grading*, penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan.

Kegiatan pembersihan dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan jasad-jasad renik, sisa-sisa tanah yang masih menempel dan berbagai macam kotoran yang bisa menjadi sumber patogen dan dapat merusak umbi pada saat proses penyimpanan. Sortasi dilakukan untuk memisahkan umbi yang baik dan sehat, yaitu umbi yang tidak cacat dan tidak terserang hama atau penyakit. Kegiatan sortasi ini dapat mencegah penularan penyakit dari umbi yang rusak. Setelah kegiatan sortasi, dilakukan *grading* yaitu pengelompokkan umbi kentang yang sehat menurut ukuran umbi, varietas, dan tingkat ketuaan umbi. Mutu kentang secara umum dapat dibedakan menjadi empat golongan mutu yaitu :

1. Kentang kategori kelas A (mutu super) mempunyai bobot antara 250 – 400 gram atau dengan diameter kentang 6-7 cm.
2. Kentang kategori kelas B (mutu besar) mempunyai bobot antara 100 – 250 gram atau dengan diameter kentang 5-6 cm.
3. Kentang kategori kelas C (mutu sedang) mempunyai bobot antara 60 – 100 gram atau dengan diameter kentang 4-5 cm.
4. Kentang kategori kelas D (mutu kecil) mempunyai bobot antara 30-60 gram atau dengan diameter kentang 3-4 cm.

Kentang yang dikonsumsi penyimpanannya dilakukan di dalam ruang gelap dengan suhu yang rendah dan kelembaban yang sedang. Tempat penyimpanan harus benar-benar bebas dari cahaya, agar tidak merangsang pertumbuhan tunas dan warna umbi berubah menjadi hijau yang menunjukkan adanya racun *solanin* yang berbahaya bagi tubuh. Kentang yang terkontaminasi racun *solanin* menyebabkan nilai ekonomisnya turun. Sortasi dan pengelompokan mutu dapat dilakukan di gudang penyimpanan atau dapat juga dilakukan di kebun setelah panen. Kegiatan pengemasan bertujuan untuk melindungi hasil-hasil pertanian dari kerusakan mekanis ataupun kerusakan fisiologis. Bahan pengemas kentang dapat berupa peti kayu, krat, yang berbentuk silinder atau segi empat yang memiliki ventilasi. Pada kegiatan pengemasan hendaknya diberi pelindung berupa jerami atau guntingan-guntingan kertas pada dasar dan tepi alat pengemas agar dapat mengurangi benturan. Kegiatan pengangkutan juga hendaknya dilakukan dengan baik dan memperhatikan penataan barang di dalam alat angkut. Penyesuaian penggunaan alat angkut dengan jarak tempuh yang dituju dan volume yang hendak diangkut juga perlu diperhatikan agar penggunaan alat angkut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi.

C. Produksi Usahatani

Produksi merupakan hasil dari suatu proses (output) yang diterima atas berlangsungnya mekanisme kegiatan. Kuantitas dan kualitas output

yang diperoleh sangat dilakukan pada keadaan dimana output tersebut diproses dan dengan memanfaatkan sarana apa kegiatan proses produksi itu dilaksanakan.

Pengertian produksi yang dikemukakan oleh Mubyarto (1995 :153) yang mengandung makna jumlah hasil dalam produksi pertanian yang terjadi dalam akibat berfungsinya faktor produksi, misalnya luas lahan, tenaga kerja, modal, teknologi dan iklim. Produksi adalah pekerjaan yang menciptakan manfaat (guna), jadi memperbesar guna yang ada dan membagikan guna tersebut diantara produksi adalah proses memadukan barang-barang yang menghasilkan suatu produk tertentu.

Demikian halnya bahwa aktivitas produksi bukan hanya sekedar dipandang sebagai aktivitas penciptaan nilai tambah (*added value*), dimana setiap aktivitas dalam proses produksi harus memberikan nilai tambah (*added value*).

Kebanyakan teori produksi berfokus pada efisiensi, yaitu (1) Memproduksi output semaksimal mungkin dengan tingkat penggunaan input tetap, atau (2) Memproduksi output pada tingkat tertentu dengan biaya produksi seminimum mungkin. Secara konseptual, produksi diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang, dimana semua input dalam proses produksi merupakan input variabel.

Faktor produksi adalah semua pengorbanan yang diberikan pada tanaman sehingga tanaman tersebut mampu tumbuh dan

menghasilkandengan baik. Sehingga faktor produksi sangat menentukan besar kecilnya produksi yang dihasilkan (Soekartawi, 1995)

D. Konsep Pemasaran

Pemasaran merupakan Proses atau jasa yang dibutuhkan untuk memberikan suatu produk guna bentuk, waktu, tempat dan pemilikan yang diinginkan oleh konsumen. Guna bentuk, waktu, tempat, dan pemilikan adalah istilah ilmu ekonomi yang artinya agar suatu produk memenuhi keempat ini, berbagai macam tindakan atau peran pemasaran harus dilakukan. Karakteristik yang paling penting dari pada peran pemasaran adalah merupakan suatu proses fisik atau jasa-jasa fasilitas yang harus dilakukan dalam sistem pemasaran.

Pemasaran pada dasarnya sama dengan distribusi atau penjualan yang merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bersifat membawa barang dari produsen ke konsumen (Mubyarto,1989). Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa dengan pihak lain (Kottler,1993). Salah satu pendekatan dalam menganalisis sistem pemasaran adalah pendekatan *Structure- Conduct-Performance* (S-C-P). Tipe-tipe perbedaan pasar digolongkan dalam kelompok *market structure*. Praktik-praktik bisnis dikelompokkan dalam *market conduct* dan pengaruh-pengaruh terhadap harga dan *output* digolongkan dalam *market*

performance. Pendekatan S-C-P bersifat dinamis dan menekankan pada aspek deskriptif, bersifat kasus-kasus. Minimal ada tiga pendekatan utama dalam menganalisis permasalahan pemasaran yaitu :

pendekatan kelembagaan (*the institutional approach*), pendekatan peranonal (*the functional approach*) dan pendekatan sistem perilaku (*the behavioral approach*) (Kohls, 2002)

Ditinjau dari segi ekonomis kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang produktif karena dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan bentuk yaitu bagaimana mengubah atau memproses komoditi menjadi bentuk yang diinginkan oleh konsumen.
2. Kegunaan tempat yaitu bagaimana memindahkan komoditi dari daerah produsen ke konsumen.
3. Kegunaan waktu yaitu bagaimana dapat menyediakan produk sepanjang waktu untuk memenuhi permintaan yang terus menerus sedang sifat produk pertanian fluktuasi.
4. Kegunaan kepemilikan yaitu bagaimana memindahkan komoditi milik produsen menjadi milik konsumen

a). Peran-Peran Pemasaran

Pemasaran diartikan sebagai kegiatan produktif yang ditujukan untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen (Gumbira,

2001),. Peran-peran pemasaran merupakan berbagai kegiatan atau aktifitas bisnis yang terjadi dalam penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Apabila peran-peran pemasaran berperan sebagaimana mestinya, pemasaran dapat meningkatkan nilai ekonomi dan nilai tambah hasil produksi (Limbong, 1987).

Pendekatan peranonan (*the functional approach*) bermanfaat dalam mempertimbangkan bagaimana pekerjaan harus dilakukan, menganalisis biaya-biaya pemasaran dan memahami perbedaan biaya antar lembaga dan peran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran. Dalam mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen dilaksanakan berbagai peran-peran pemasaran seperti:

1. Peran Fisik

Peran fisik yaitu semua aktifitas untuk menangani. Menggerakkan dan mengubah produk produk secara fisik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Peran fisik meliputi.

- a. Peran pengangkutan. Peran ini dilakukan oleh semua lembaga yang terlibat dalam sistem pemasaran, dari produsen sampai ke konsumen akhir untuk memperlancar proses penyaluran suatu produk komoditas. Tujuannya agar produk tersedia pada tempat yang sesuai. Jenis transportasi dan rute yang dipilih berpengaruh terhadap biaya transportasi. Adanya keterlambatan dalam pengangkutan dan jenis alat angkut yang tidak sesuai dengan sifat

barang yang diangkut dapat menimbulkan kerusakan dan penurunan mutu.

- b. Peran penyimpanan. Peran ini dilakukan oleh semua lembaga yang terlibat dalam sistem pemasaran, tetapi tingkat kerumitan kegiatan penyimpangan dan biaya penyimpangan yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran berbeda-beda. Penyimpanan yang paling rumit dan mahal dilakukan adalah pedagang besar antar kota. Dalam upaya pemuasan konsumen membutuhkan biaya yang besar untuk mengatasi hambatan hambatan.
- c. Peran pengolahan. Peran pengolahan merupakan kegiatan mengubah bentuk dasar dari produk agar mudah diterima oleh konsumen.

2. Peran Pertukaran

Peran pertukaran merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pemindahan hak milik suatu barang dan jasa melalui suatu proses pertukaran.

Peran pertukaran meliputi:

- a. Peran penjualan. Peran ini menjadi sangat penting dalam upaya memperlancar aliran produk dari tangan produsen sebagai hak milik ke konsumen akhir sebagai pemakai.
- b. Peran pembelian. Peran ini merupakan bagian penting dari suatu proses pemasaran produk atau komoditi. usaha pembelian dilakukan

oleh pedagang perantara untuk dijual kembali dan oleh produsen untuk dijadikan bahan baku atau masukan dalam proses produksi.

3. Peran penunjang

Peran penunjang dalam pemasaran mencakup semua kegiatan yang dapat membantu kelancaran proses pemasaran. Peran ini meliputi:

- a. Peran pembiayaan. Peran ini berperan dalam perencanaan pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian dan pengendalian pembiayaan. Hal ini ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan pembiayaan dan mengefisienkan pengeluaran biaya sampai batas yang tidak mengurangi efektifitas pembiayaan.
- b. Peran penanggungan resiko. Penanggungan resiko merupakan salah satu unsur biaya atau penyedot biaya yang sulit diperkirakan besarnya dalam setiap aktifitas bisnis, baik resiko penurunan produksi maupun resiko penurunan dalam nilai produk atau pendapatan bersih usaha bisnis.
- c. Peran standarisasi dan grading. Standarisasi adalah suatu ukuran tingkat mutu suatu produk dengan menggunakan standar warna, ukuran, bentuk, susunan, ukuran jumlah dan berbagai kriteria lainnya yang dapat dijadikan standar dasar mutu produk. Standarisasi dan grading memiliki peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem pemasaran. Dengan standarisasi dan

grading maka suatu produk yang dijual akan memiliki keseragaman mutu berdasarkan grade yang tertera pada label.

- d. Informasi pasar. Penyediaan informasi pemasaran adalah salah satu peran fasilitas pemasaran yang memegang peranan penting dalam melancarkan proses operasi sistem pemasaran, dan dapat memperbaiki tingkat efisiensi proses pemasaran. Peranan informasi pasar sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat oleh para pelaku pemasaran karena keputusan yang tepat untuk suatu tindakan harus didasarkan pada data dan fakta fakta yang ada.

Dari ketiga peran diatas semuanya berguna bagi peningkatan kegunaan barang yaitu kegunaan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan kepemilikan. Peran pertukaran meliputi hak milik, penyediaan fisik, menciptakan kegunaan tempat dan waktu serta peran pelancar menciptakan masalah standarisasi dengan grading, penanggungan resiko, kredit dan informasi pasar.

b.) Saluran Pemasaran

Proses mengalirkan barang hasil pertanian dari titik produsen ketangan konsumen akhir dilaukan melalui saluran pemasaran. Dalam pemasaran panjangnya pemasaran akan menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan, karena semakin jauh dari pusat pasar maka harga yang diterima akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya penguasaan informasi pasar, sarana transportasi yang

tidak dijangkau atau tidak dimanfaatkan oleh petani produsen. Saluran pemasaran dapat berbentuk sederhana dan dapat pula rumit sekali. Hal ini tergantung pada macam komoditi, lembaga pemasaran dan sistem pasar. Sistem pasar yang monopoli mempunyai saluran pemasaran yang relatif sederhana dibandingkan dengan sistem pasar yang lain. Berbagai badan atau lembaga yang menyelenggarakan penyaluran barang dari produsen ke konsumen merupakan saluran pemasaran. Hasil pertanian mempunyai saluran pemasaran yang berlainan. Saluran pemasaran suatu barang dapat berubah, berbeda tergantung pada keadaan daerah, waktu dan kemajuan teknologi (Soetriono, 2003)

c). Lembaga Pemasaran

Lembaga pemasaran adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran produk pertanian sampai pihak konsumen (Saefudin, 1986). Lembaga pemasaran adalah orang, perusahaan dan lembaga lembaga itu terdiri atas petani produsen, pedagang perantara lembaga pemberi jasa. Produsen tugas utamanya menghasilkan produk pertanian. Pedagang perantara adalah mereka yang membeli dan mengumpulkan produk produk pertanian dari produsen dan menyalurkannya kekonsumen seperti pedagang pengumpul, pedagang grosir, pengecer, koperasi kredit dan eksportir. Lembaga pemberi jasa adalah lembaga atau badan yang memberikan jasa pelayanan kepada petani maupun lembaga pemasaran dalam melakukan suatu usaha atau

kegiatan seperti perusahaan pengangkutan dan perusahaan pengudangan.

Saluran pemasaran (*marketing channel*) adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen, dimana di dalamnya terlibat beberapa lembaga pemasaran (Limbong, 1987).

Setiap pelaku pemasaran akan memperoleh keuntungan yang berbeda dalam proses pemasaran. Beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan dalam pemilihan saluran pemasaran yaitu ;

1. Pertimbangan pasar, meliputi konsumen akhir dengan melihat potensi pembeli, geografi pasar, kebiasaan pembeli, dan volume pemasaran.
2. Pertimbangan barang, meliputi nilai barang per unit, besar, berat, harga, tingkat kerusakan, dan jenis barang.
3. Pertimbangan interen perusahaan, meliputi sumber permodalan, pengalaman manajemen, pengawasan, penyaluran dan pelayanan.
4. Pertimbangan terhadap lembaga dalam rantai pemasaran, meliputi segi kemampuan lembaga perantara dan kesesuaian lembaga perantara dengan kebijakan perusahaan.

Semakin jauh jarak pasar antara produsen dan konsumen akan mengakibatkan panjangnya rantai pemasaran serta banyaknya peran-peran pemasaran yang dilakukan. Selain itu banyaknya jumlah lembaga yang terlibat dalam saluran pemasaran juga dipengaruhi oleh sifat

komoditinya apakah cepat rusak atau tidak. Komoditi yang cepat rusak membutuhkan rantai pemasaran yang pendek dan harus dengan cepat diolah atau langsung diterima oleh konsumen.

Kemudian saluran pemasaran tergantung pula pada skala produksi. Bila produksi berlangsung dalam ukuran-ukuran kecil, maka jumlah produk yang dihasilkan berukuran kecil pula, dan akan tidak menguntungkan bila produsen menjual langsung ke pasar. Dalam keadaan yang demikian kehadiran pedagang perantara diharapkan, dan saluran yang akan dilalui produk cenderung panjang. Kekuatan modal dan sumberdaya yang dimiliki juga berpengaruh bagi keterlibatan lembaga lembaga tersebut dalam saluran pemasaran karena produsen atau pedagang yang posisi modalnya kuat akan dapat melakukan lebih banyak peran pemasaran sehingga pemasaran dapat diperpendek.

Pendekatan kelembagaan (*the institutional approach*) lebih menekankan kepada orang atau lembaga pemasaran yang menjadi pelaku aktivitas (peran-peran) pemasaran. Pelaku aktivitas pemasaran dalam produk pertanian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pedagang perantara (*merchant middleman*) yang terdiri dari pengecer (*retailers*) dan grosir (*wholesalers*). Pedagang perantara mempunyai hak dan kepemilikan atas produk yang mereka tangani dan melakukan aktivitas jual beli untuk memperoleh keuntungan bagi mereka sendiri. Pengecer membeli produk dan menjualnya secara langsung kepada konsumen akhir. Grosir membeli secara

langsung dari petani atau pedagang pengumpul lalu menjual kepada pengecer, grosir di kota lain atau kepada industri pengolahan.

2. Agen perantara (*agent middleman*) yang terdiri dari makelar (*brokers*) dan komisioner (*comission man*). Agen perantara bertindak hanya sebagai wakil dari klien mereka dan tidak memiliki hak dan kepemilikan atas produk yang mereka tangani. Agen perantara memberikan jasa penjualan atau pembelian karena keahliannya dalam tawar menawar dan mempunyai pengetahuan pasar. Agen memperoleh pendapatan dalam bentuk upah dan komisi. Komisioner mempunyai wewenang yang lebih banyak karena dapat menangani produk secara fisik, mengatur waktu penjualan dan tugas-tugas lainnya tetapi makelar mempunyai wewenang yang lebih terbatas dan tidak menangani produk secara fisik serta mengikuti peraturan dari klien.
3. Perantara spekulatif (*speculative middleman*) yaitu perantara yang mempunyai kepemilikan atas produk dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dari pergerakan harga. Perantara spekulatif berperan dalam mengambil risiko fluktuasi harga dengan penanganan minimum pada produk.
4. Pengusaha pengolahan dan pabrik (*processors and manufacturers*) yaitu pihak yang melakukan pengolahan secara fisik dan mengubah bentuk produk pertanian primer menjadi bahan

setengah jadi atau produk akhir. Aktivitas pabrik pengolah menambah kegunaan waktu, tempat, bentuk, dan kepemilikan.

5. Organisasi pemfasilitasi (*facilitative organizations*) yang berperan untuk membantu atau memperlancar berbagai pelaku pemasaran dalam melakukan tugasnya. Fasilitator melakukan aktivitas seperti membuat peraturan-peraturan, kebijakan, asosiasi, jasa pengangkutan produk atau peran fasilitas spesifik lainnya.

d). Margin Pemasaran dan *Farmer's Share*

Margin pemasaran merupakan selisih harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima petani, margin pemasaran berbeda-beda antara satu komoditi dengan komoditi yang lainnya dikarenakan untuk setiap produksi mempunyai jasa pemasaran berbeda-beda seperti pengolahan, pengangkutan komoditi dari produsen ke konsumen akhir (Azzaino,1982).

Berubahnya jumlah barang dipasaran dapat menyebabkan berubahnya margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan selisih antara suatu produk yang dibayar oleh konsumen dengan harga produk yang diterima oleh produsen. Perbedaan harga terdiri dari biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang melalui peran pemasaran yang dilakukan dan keuntungan pemasaran yang diperoleh semua

lembaga pemasaran yang berperan dalam memasarkan produk tersebut dari produsen ke konsumen.

Farmer's share adalah besarnya bagian dari harga produk pertanian yang dibayar oleh konsumen akhir yang diterima oleh petani atau imbalan yang diterima oleh petani atas usaha taninya. Keuntungan pemasaran yaitu keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dengan persamaan :

$$K = M - B$$

Keterangan :

K = Keuntungan pemasaran

M = Margin pemasaran

B = Total biaya pada lembaga pemasaran

e). Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pergerakan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Biaya-biaya itu meliputi biaya pengangkutan, penyimpangan, buruh, resiko-resiko, bunga kredit, pengolahan dan biaya pajak (Hamit ,1972). Besar kecilnya biaya pemasaran tergantung dari besar kecilnya kegiatan lembaga pemasaran, jumlah fasilitas yang diperlukan dalam proses pergerakan barang, panjang pendeknya saluran pemasaran dan jarak dari pasar (antar produsen dan konsumen). Biaya pemasaran merupakan

biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran (Soetrino dkk, 2003). Besarnya biaya tatniaga berbeda antara satu dan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh jenis komoditi, lokasi pemasaran dan jenis lembaga pemasaran dan efektifitas pemasaran yang dilakukan. Makin efektif pemasaran yang dilakukan makin kecil biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran.

f). Efisiensi Pemasaran

Saluran pemasaran dikatakan efisien jika memenuhi dua syarat yaitu mampu mengangkut produk pertanian ke konsumen dengan biaya yang minimal dan mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran (Mubyarto, 1989). Hal ini tergantung dari saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu komoditi dan besarnya keuntungan disetiap tingkat lembaga pemasaran. Syarat pertama dan kedua mempunyai hubungan yang erat karena apabila biaya pemasaran tinggi maka dapat mengurangi keuntungan disetiap tingkat lembaga pemasaran.

Efisiensi pemasaran terjadi jika biaya pemasaran dapat ditekan agar keuntungan pemasaran lebih tinggi dan persentasi perbedaan harga yang dibayar konsumen tidak terlalu tinggi. (Soerkartawi, 1993). Untuk mengukur efisiensi pemasaran dihitung dengan menggunakan rumus:

$$EC = \frac{B}{Pr} \times 100 \%$$

Keterangan:

EC = Efisiensi Cost = Efisiensi biaya pemasaran

B = Biaya Pemasaran

Pr = Price retailer = Harga ditingkat pedagang pengecer

Apabila dalam perhitungan diperoleh nilai EC semakin kecil maka system biaya pemasaran yang dijalankan dapat dikatakan efisien.

E. Perilaku Pasar

Perilaku pasar menentukan bagaimana pola pasar yang terbentuk dan hubungan antara para pelaku pasar dalam penjualan dan pembelian suatu komoditas. Menentukan strategi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pemasaran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Seperti cara pembayaran yang harus dilakukan dalam proses jual beli. Lebih spesifik perilaku pasar dapat menentukan dan menjelaskan bagaimana praktik penjualan dan pembelian, kerjasama antar lembaga pemasaran, sistem penentuan harga serta system pembayaran.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/gejala yang diteliti dihimpun untuk dijadikan data dan referensi

pendukung guna mempertegas teori-teori yang telah ada mengenai saluran pemasaran kentang sekaligus menjadi acuan dalam butir-butir pertanyaan yang akan disebarkan kepada penerima layanan. Ada 2 (dua) penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini, yaitu :

Pertama jurnal yang ditulis oleh Rilia Ribka Dongi pada tahun 2014. Jurnal ini berjudul perbandingan tingkat kesejahteraan petani kentang dilihat dari saluran pemasaran yang berasal dari desa makaaruyen kecamatan modinding. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 40 responden petani kentang, dan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu BP3K Kecamatan Modinding, Kantor Kecamatan Modinding, dan BKKBN Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani kentang di masing-masing saluran pemasaran kentang di Desa Makaaruyen Kecamatan Modinding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 saluran pemasaran yang dapat dibandingkan secara statistik yaitu :

1. Saluran 1 : Petani Pedagang Pengumpul Konsumen
2. Saluran 2 : Petani Pedagang Pengumpul Pengecer Konsumen

Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pada saluran pemasaran 1 lebih besar dari tingkat kesejahteraan petani pada saluran pemasaran

Kedua jurnal yang ditulis oleh Luhut Sihombing pada tahun 2003. Jurnal ini berjudul analisis pemasaran kentang di Propinsi Sumatera Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur pasar, saluran pemasaran dan efisiensi pemasaran kentang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasaran kentang di daerah penelitian belum efisien. Hal ini dicirikan oleh rendahnya *profit share* petani, tingginya *marketing margin*, *nisbah margin* keuntungan yang kurang merata di antara *middlemen*, rendahnya nilai koefisien korelasi dan elastisitas transmisi harga. Upaya penyempurnaan sistem pemasaran dapat ditempuh dengan penguatan kelembagaan yang ada (Kelompok Tani dan KUD), sehingga peran-peran pemasaran seperti informasi pasar, *risk manajemen* dapat bekerja secara optimal.

Ketiga hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Adang Agustian dan Henny Mayrowani (2008), mengenai pola distribusi komoditas kentang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diketahui terdapat 2 jenis kentang yang dipasarkan yaitu kentang Granola dan kentang Atlantik. Pada pola pemasaran kentang Granola terdapat tiga saluran pemasaran yaitu :

Saluran pemasaran I terdiri dari : Petani→Pedagang pengumpul desa-antar Desa (tengkulak) →Pedagang pengepul/pedagang besar daerah sentra produksi → Pedagang pasar induk → Konsumen. Saluran pemasaran II terdiri dari:

Petani → Pedagang pengumpul Desa- antar Desa (tengkulak) → Pedagang besar daerah/sentra produksi → Pedagang luar kabupaten → Konsumen

Saluran pemasaran III terdiri dari: Petani → Pedagang pengumpul daerah- antar Desa (tengkulak) → Pedagang pengepul/pedagang besar daerah atau sentra produksi → Pedagang lokal kabupaten terdekat → Konsumen.

Selain ketiga saluran pemasaran tersebut di atas terdapat pula satu saluran pemasaran lain dimana kentang yang dipasarkan berasal dari pedagang luar daerah sentra produksi dengan saluran pemasaran sebagai berikut:

Saluran: Pedagang luar daerah sentra produksi → Pedagang pengepul/pedagang besar daerah atau sentra produksi → Pedagang pasar induk/pedagang luar kabupaten/pedagang lokal kabupaten terdekat → Konsumen.

Pada pola pemasaran kentang Atlantik, petani menjalin kemitraan dengan PT Indofood FM, Sehingga hanya terdapat satu saluran pemasaran sebagai berikut:

Saluran: Petani kentang → Kelompok Tani → PT Indofoof FM.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui, bahwa harga yang diterima petani kentang Granola sesuai dengan harga pasar yaitu berkisar antara Rp. 2.500,00/kg hingga Rp. 2.800,00/kg. Harga ini relatif lebih rendah dari harga jual kentang Atlantik. Harga jual kontrak dengan PT Indofood FM, Rp 3.800/kg dan setelah diperhitungkan biaya pemasaran

dan penyusutan serta *fee* kelompok, maka harga bersih yang diterima petani berkisar antara Rp. 3.300/kg hingga Rp.3.450, 00/kg Berdasarkan nilai margin pemasaran, maka pola pemasaran kentang Atlantik dengan saluran pemasaran yang pendek lebih efisien dibandingkan dengan pola pemasaran kentang Granola dengan saluran pemasaran yang relatif lebih panjang dimana margin pemasaran kentang Atlantik lebih kecil dibandingkan margin Pemasaran pada pemasarn kentang Granola. Margin pemasaran kentang pada pemasaran kentang atlantik sebesar Rp 400, 00/kg sedangkan margin pemasaran kentang Granola sebesar Rp. 500, 00/kg.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil tersebut di atas adalah bahwa dalam pemasaran kentang terdapat beberapa saluran pemasaran yang dapat digunakan dan melibatkan beberapa pedagang perantara agar pertanian yang dihasilkan bisa sampai ke konsumen baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri. Pada umumnya saluran pemasaran yang pendek lebih efisien dibandingkan dengan saluran pemasaran yang panjang. Suatu saluran pemasaran dapat dikatakan efisien apabila nilai margin pemasaran yang diperoleh rendah dan nilai *farmer's share* tinggi.

G. Kerangka Pikir

Pada kegiatan sistem pemasaran kentang di kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, diperlukan pasar komoditi kentang dan

dipasar komoditi ini melibatkan beberapa lembaga pemasaran. Diantara lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam produk kentang ini terbentuk adanya perbedaan harga mulai dari tingkat produsen sampai pada lembaga yang menyalurkan ke konsumen akhir. Penelitian ini akan menganalisis berapa besar tingkat perbedaan dari masing masing lembaga pemasaran dalam harga yang ditentukan.

Penelitian dalam sistem pemasaran kentang ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif akan menganalisis mengenai saluran pemasaran dan peran pemasaran, perilaku pasar mulai dari petani sampai dengan pedagang akhir yang menyalurkan produk kentang ke tangan konsumen. Sementara untuk analisis kuantitatif akan menganalisis mengenai margin pemasaran untuk mengetahui perbedaan harga di masing masing lembaga pemasaran yang terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan pemasaran dan menganalisis mengenai farmer's share untuk mengetahui perbandingan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir dan dinyatakan dalam persentase. Untuk mengetahui efisiensi pemasaran Kecamatan Tombolopao akan dihitung atau diukur melalui efisiensi operasional dengan memperhatikan dan mengetahui nilai marginal pemasaran dan *farmer's share*. Dalam efisiensi operasional akan diketahui berapa biaya minimum yang digunakan dalam proses peran dasar pemasaran seperti penyimpanan yang mungkin dilakukan oleh semua lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran, kegiatan mengubah bentuk dasar dari produk atau pengolahan,

transportasi atau pengangkutan dan distribusi dari produsen sampai ke konsumen akhir. Setelah mengetahui hasil dari efisiensi operasional bias ditentukan saluran pemasaran mana yang efisien yang dapat memberikan farmer share yang memadai bagi petani dan harga yang diterima tidak terlalu berbeda atau tetap dalam setiap produksi yang dihasilkan.

Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Lembaga Pemasaran di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menganalisis dan mengolah data kualitatif dan kuantitatif, hasil analisis dari data kualitatif dan kuantitatif kemudian diinterpretasikan kedalam pembahasan secara deskriptif. Analisis dengan metode kualitatif digunakan untuk menganalisis saluran kelembagaan pemasaran yang mengusahakan pemasaran kentang mulai dari terlepasnya produk dari konsumen hingga produk ke konsumen akhir, analisis bagaimana peran pemasaran itu bekerja, bagaimana Efisiensi dan langkah strategis dalam pemilihan pemasaran yang ada di lokasi penelitian. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis efisiensi pemasaran yaitu analisis margin tataniaga dan *farmer's share*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tombolopao karena kecamatan ini memiliki areal pertanaman kentang varietas granola yang luas dan petani telah lama mengusahakan tanaman kentang varietas granola sehingga menjadi satu wilayah penelitian, dan juga dikenal sebagai sentra produksi. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April sampai bulan Juni tahun 2015.

C. Populasi dan Sampel

Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling* yaitu daerah yang dipilih merupakan daerah dengan sentra produksi kentang terbesar dari daerah lain di Kabupaten Gowa dan juga daerah ini masih bisa dikembangkan untuk jangka waktu yang lama.

- a. Penentuan sampel petani atau responden petani dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu sengaja memilih responden petani yang mengusahakan kentang. Pada saat penelitian dilaksanakan ditemukan jumlah petani jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini berjumlah 30 orang petani kentang di kecamatan tombolapao kabupaten gowa. sehingga jumlah petani ini diambil semua sebagai responden dalam penelitian ini.
- b. Penentuan sampel pedagang atau responden pedagang, Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling atau dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya. Melalui teknik snowball subjek atau sampel dipilih berdasarkan rekomendasi orang ke orang sesuai dengan penelitian untuk di wawancarai. Teknik ini melibatkan beberapa informan yang berhubungan dengan peneliti. Nantinya informan ini akan menghubungkan peneliti dengan orang-orang dalam jaringan sosialnya yang cocok dijadikan sebagai narasumber penelitian, demikian seterusnya. Pelaksanaan metode ini dengan

menentukan petani sebagai lembaga pemasaran tingkat pertama, kemudian mengikuti aliran produksi kentang dari petani sampai ke konsumen akhir. Jumlah pedagang sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 pedagang yang terdiri dari 1 orang pedagang pengumpul, 11 orang pedagang pengecer, dan 2 orang pedagang grosir.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer atau Penelitian lapangan

Data Primer atau Penelitian lapangan yang dilakukan yaitu penelitian atau observasi secara langsung ke petani/pedagang kentang dengan menggunakan teknik komunikasi dan wawancara (dengan menggunakan daftar pertanyaan/kusioner) serta melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan baik kegiatan usaha tani maupun kegiatan penjualan produk di pasar.

2. Data Sekunder atau Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Data Sekunder atau penelitian pustaka yang dilakukan yaitu data yang didapatkan dengan menggunakan bacaan atau buku-buku serta bahan-bahan berupa jurnal atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul dari masalah yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Definisi masing masing konsep secara operasional adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasaran

Lembaga pemasaran merupakan lembaga lembaga yang melakukan proses pemasaran kentang mulai dari produsen hingga konsumen akhir diantaranya adalah:

a. Petani.

Merupakan kumpulan Petani kentang yang menanam kentang dan menjual produk kentang.

b. Pedagang pengumpul

Merupakan pedagang yang melakukan pembelian dari petani dan menyalurkan produk kentang kepada konsumen atau kepada pedagang pengecer maupun pedagang grosir

c. Pedagang grosir

Merupakan pedagang kentang yang biasanya membeli kentang dalam jumlah banyak dan melakukan peran pemasaran kemudian menyalurkan kepada pedagang pengecer atau menjual kepada konsumen.

d. Pedagang pengecer

Merupakan pedagang yang biasanya menerima produk kentang yang disalurkan dari pedagang pengumpul maupun pedagang grosir kemudian diteruskan ke konsumen akhir.

2. Harga Jual Petani

Merupakan harga yang diterima petani dari pembeli baik dari pedagang pengumpul maupun pedagang grosir dan merupakan harga rata-rata yang diterima petani dalam (Rp/kg).

3. Harga Beli Pedagang.

Merupakan harga rata-rata produk perkilogram yang dibeli dari petani atau pedagang perantara sebelumnya dalam (Rp/kg).

4. Harga Jual Pedagang.

Merupakan harga rata-rata produk per-kilogram yang dijual pedagang kepada pedagang lainnya atau kepada konsumen akhir.

5. Margin Pemasaran

Merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani yang dinyatakan dalam Rp/kg atau persentase.

6. Biaya Pemasaran

Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam mendistribusikan produk dari sentra produksi sampai ke konsumen akhir dinyatakan dalam Rp/kg.

7. Keuntungan Pemasaran

Merupakan selisih antara biaya jual dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran hingga produk sampai ke konsumen

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menganalisis dan mengolah data kualitatif dan kuantitatif, hasil analisis dari data kualitatif dan kuantitatif kemudian diinterpretasikan kedalam pembahasan secara deskriptif. Analisis dengan metode kualitatif digunakan untuk menganalisis saluran kelembagaan pemasaran yang mengusahakan pemasaran kentang mulai dari terlepasnya produk dari konsumen hingga produk ke konsumen akhir, analisis bagaimana peran pemasaran itu bekerja, bagaimana bentuk dan perilaku pasar yang ada di lokasi penelitian.

Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis efisiensi pemasaran yaitu analisis margin pemasaran dan *farmer's share*.

a) Analisis Saluran Pemasaran dan Peran Pemasaran

Menganalisis saluran pemasaran dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh pelaku pasar yang terlibat dalam penyampaian komoditi kentang dari tempat produksi atau produsen sampai kepada konsumen akhir. Analisis saluran

juga mengidentifikasi berapa banyak tingkatan lembaga dalam suatu saluran tertentu, dan alasan petani dalam memilih suatu saluran tertentu. Dengan hasil pengamatan tersebut bisa menggambarkan pola saluran pemasaran di lokasi penelitian.

Menganalisis peran pemasaran dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh petani dan lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kentang di Kecamatan Tombolopao dalam menyalurkan

produk ke konsumen akhir. Setiap peran pemasaran diidentifikasi manfaatnya dalam menciptakan kegunaan. Peran pemasaran yang dilakukan meliputi peran pertukaran, peran fisik, dan peran fasilitas.

b). Margin Pemasaran dan *Farmer's Share*

Margin pemasaran adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui komponen biaya pemasaran dan margin keuntungan dari setiap lembaga pemasaran yang terlibat. Margin total dapat dihitung dengan menjumlahkan margin dari setiap lembaga pemasaran (Tomek dan Robinson 1990). Secara matematis, margin pemasaran dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$M_{tot} = P_r - P_f = \sum_{i=1}^{n} M_i$$

Dimana :

M_{tot} = margin total (Rp/kg)

P_r = harga pembelian oleh konsumen akhir (Rp/kg)

P_f = harga penjualan oleh petani (Rp/kg)

M_i = margin pemasaran tingkat ke- i (Rp/kg)

n = jumlah tingkatan lembaga pemasaran yang terlibat

Persentase margin pemasaran pada tingkat ke- i dapat dihitung dengan membagi margin pada tingkat ke-i dengan harga pembelian oleh konsumen akhir.

Dengan menggunakan rumus, dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Mi(\%) = \frac{Mi}{Pf} \times 100$$

Dimana:

Mi(%) = Margin persentase

Mi = Margin pemasaran

Pf = Harga ditingkat petani

Untuk mengetahui harga yang diterima petani (*farmer's share*) digunakan rumus

sebagai berikut :

$$Fsi = \frac{Pf}{Pr} \times 100$$

Dimana:

Fsi : Persentase harga yang diterima petani

Pf : Harga ditingkat petani

Pr : Harga ditingkat konsumen

Nilai *farmer's share* berbanding terbalik dengan margin pemasaran yaitu jika *farmer's share* rendah, berarti margin pemasaran tinggi, sebaliknya jika *farmer's share* tinggi berarti margin pemasaran rendah. Jumlah *farmer's share* dan persentase margin total pemasaran adalah 100 persen.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Wilayah Penelitian

Kecamatan Tombolopao adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa, berada pada jarak kurang lebih ± 75 km dari Ibu Kota Kabupaten Gowa. Aksesibilitas dari dan ke Kecamatan Tombolopao ini dapat dikatakan cukup lancar karena dapat dilalui dengan jalan darat meliputi jalan beraspal yang dapat dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat. Luas Kecamatan Tombolopao kurang lebih 251,82 km² dan secara administratif pemerintahan kecamatan ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tinggimoncong
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sinjai

Wilayah Kecamatan Tombolopao berada pada ketinggian ± 800 -1.800 mdpl. Dari ketinggian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tombolopao merupakan Kecamatan yang terletak di daerah pegunungan. Kondisi landscap kecamatan tersebut bergunung dan berlembah dengan kemiringan yang bervariasi di masing-masing titik.

Kecamatan tombolopao beriklim tropis dengan tipe iklim C2 yaitu tipe iklim yang memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan dikarenakan berada pada ketinggian 800-1.800 m dpl. Jumlah rata-rata hujan selama beberapa tahun ini mencapai 1.545 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan 100 hari, curah hujan tertinggi pada bulan januari dan february sedangkan curah hujan terendah yakni pada bulan juli, agustus dan September.

B. Keadaan Penduduk

a). Jumlah dan Umur Penduduk

Menurut data monografi Kecamatan Tombolopao tahun 2015 tercatat jumlah penduduk seluruhnya 26.889 jiwa, yang terdiri dari 13.651 jiwa laki-laki dan 13.238 jiwa perempuan. Keadaan penduduk menurut umur di Kecamatan Tombolopao dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tamaona	1.643	1.661	3.304
2	Tonasa	2.239	2.131	4.370
3	Kanreapia	2.155	2.136	4.291
4	Erelamembang	1.905	1.818	3.723
5	Pao	1.095	1.038	2.133
6	Mamampang	1.132	1.089	2.221
7	Tabbinjai	1.481	1.460	2.941
8	Balassuka	1.520	1.447	2.967
9	Bolaromang	481	458	939
Jumlah		13.651	13.238	26.889

Sumber : Monografi Kecamatan Tombolopao, 2015

b). Pendidikan

Nilai pendidikan dalam masyarakat setempat ternyata ditegaskan dalam berbagai kebiasaan seperti tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang ditunjang dengan berbagai pengalaman usaha akan dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan kerja. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Tombolopao sangat bervariasi. Secara rinci keadaan pendidikan penduduk Kecamatan Tombolopao seperti terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Tombolopao Kabupaten Kepulauan Gowa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	TK.	2879	12,60
2	SD/Sederajat	12794	55,99
3	SLTP / Sederajat	3942	17,25
4	SMA / Sederajat	3233	14,16
Jumlah		22848	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Tombolopao, 2015

Pada Tabel 4.2, diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Tombolopao yaitu tamat SD/Sederajat sebanyak 12794 jiwa (55,99 %) dan yang terkecil adalah TK sebanyak 2879 jiwa (12,60 %).

c). Perekonomian Desa

sebagai daerah penelitian pada umumnya sumber mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tombolopao adalah sektor pertanian. Komposisi Penduduk menurut sumber mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Distribusi Penduduk Menurut Sumber Mata Pencaharian di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Mata pencaharian	Jumlah KK
1	Petani	13.651
2	Pedagang	5.443
3	Buruh tani	1.223
4	PNS	1.587
5	Pensiunan	435
Jumlah		22.339

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa mempunyai mata pencaharian dari sector pertanian sebanyak 13.651 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian didominasi oleh sector pertanian.

d). Sarana dan Prasarana

sarana dan prasarana di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa saat ini dinilai telah cukup memadai. Hal ini dilihat dari jenis-jenis sarana yang telah tersedia baik sarana pendidikan maupun sarana sosial. Dapat diketahui bahwa petani tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh sarana produksi dan penjualan hasil pertanian karena sarana transportasi sudah cukup tersedia. Keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Masjid/Mushallah	36
2	Gereja	-
3	Sekolah Dasar	9
4	SMP	3
5	MTS	1
6	MA	1
7	SMA	1
8	Posyandu, Pos KB	9
9	Kantor Kecamatan	1
10	Kantor BPP Pertanian	1
Jumlah		62

Sumber : Kantor Kecamatan Tombolopao, 2015

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah Mushalla/Masjid yang ada di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa berjumlah 36 unit dan tidak memiliki gereja, hal ini dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tombolopao beragama islam. Sekolah Dasar terdapat 9 unit, SMP 3 unit, MTS, MA dan SMA masing-masing 1 unit. Pelayanan kesehatan di Kecamatan Tombolopao sudah terbilang memadai karena kecamatan tersebut memiliki posyandu, Pos KB, puskesmas pembantu dengan total 9 unit.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas petani responden merupakan gambaran secara umum latar belakang petani responden dalam menjalankan usahatani kentang. Identitas responden mencakup beberapa hal yaitu umur petani, tingkat pendidikan petani, luas lahan tanam usahatani kentang dan status pekerjaan.

a) Umur Petani Responden

Tabel 5.1 Kelompok Umur Petani Responden Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Kelompok umur	Jumlah petani	Persentase
1	21-32	6	20
2	33-44	20	66,67
3	45-55	4	13,33
Jumlah		30	100,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Tabel 5.1. menunjukkan bahwa Umur termuda petani responden di Kecamatan Tombolopao adalah antara 21-32 tahun sebanyak enam orang atau sekitar 20 persen dari jumlah petani responden. Sementara umur tertua petani responden adalah antara 45-55 tahun sebanyak 4 orang atau 13,33 persen dari jumlah petani responden. Komposisi usia produktif petani responden terbesar berada diantara usia 33 sampai usia 44 yaitu sebesar 66,67 persen. Dengan komposisi umur seperti ini tenaga yang dibutuhkan dalam menjalankan usahatani kentang sangat baik karena topografi lahan yang berbukit harus dikerjakan secara intensif

sehingga bisa memberikan hasil yang baik. Dengan melihat komposisi umur petani responden menunjukkan bahwa produktifitas usia kerja petani responden sangat baik sehingga menghasilkan hasil yang baik.

b) Pendidikan Petani

Pendidikan yang dimiliki oleh petani akan mempengaruhi usahatani yang dilakukannya. Banyak petani yang yang mengusahakan usahatannya merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Untuk mendapatkan suatu hasil yang baik dalam usahatani biasanya tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dijadikan tolak ukur perkembangan usahatani petani. Persentase dan komposisi tingkat pendidikan petani responden dapat dilihat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2. Tingkat Pendidikan Petani di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Petani	Persentase (%)
1	SD	21	70
2	SMP	7	23
3	SMA	2	7
Jumlah		30	100,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani responden masih tergolong rendah karena sebanyak 70 persen petani responden hanya sampai SD atau sebanyak 21 orang. Sementara sebanyak 2 orang petani menyelesaikan pendidikan SMA atau sebesar 7 persen. Alasan petani tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena selain lokasi sekolah yang jauh dari tempat mereka juga karena ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah menyebabkan

banyak remaja yang putus sekolah dan memilih menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c) Luas Lahan Petani

Luas lahan sangat menentukan produksi dan keuntungan yang diterima petani dari menanam kentang. Luas lahan yang digunakan untuk usahatani kentang adalah lahan yang dimiliki petani responden sendiri. Dari jumlah luas lahan yang dimiliki petani responden tidak hanya digunakan untuk menanam kentang tapi dirotasi dengan tanaman sayuran seperti kubis, kol, terong, tomat dan sayuran lainnya. Besarnya luas lahan yang digunakan petani responden dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Luas Lahan Petani Responden Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Luas lahan	Jumlah responden	Persentase
1	0,25 - 0,50	18	60
2	0,51 – 0,76	1	3,33
3	0,77 – 1,0	11	36,67
Jumlah		30	100,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar Petani responden di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang mengusahakan kentang dengan luas lahan 0,25 ha – 0,50 ha masing-masing 18 orang atau 60 persen. Dengan luas lahan yang digunakan tentu saja biaya yang digunakan juga berbeda. Semakin besar lahan yang digunakan biaya yang digunakan akan semakin besar

B. Karakteristik Pedagang

Lembaga pemasaran yang terlibat pada pemasaran kentang Tombolopao adalah petani pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan pedagang grosir. Lembaga-lembaga pemasaran tersebut dalam mendistribusikan kentang. Dalam penelitian ini karena tidak diketahuinya populasi pedagang sehingga menggunakan metode *Snowball sampling*. pedagang responden dipilih adalah 14 orang meliputi 1 orang pedagang pengumpul, 11 orang pedagang pengecer, dan 2 orang pedagang grosir. Karakteristik pedagang responden yang diteliti meliputi umur, tingkat pendidikan dan pengalaman berdagang.

a). Umur Pedagang

Faktor umur dan kondisi fisik pedagang berpengaruh pada aktifitas pemasaran yang dijalankan karena pada umumnya pedagang akan langsung terlibat dalam semua aktifitas pembelian maupun penjualan. Komposisi umur pedagang responden dapat dilihat pada Table 5.4.

Tabel 5.4. Umur Pedagang Responden Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Kelompok umur	Jumlah (orang)	Persentase
1	21-30	6	42,86
2	31-40	5	35,71
3	41-51	3	21,43
Jumlah		14	100,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa dari 14 pedagang responden yang diambil dalam penelitian semuanya berada pada usia yang produktif. Dengan golongan usia seperti ini semua pedagang

responden memiliki peluang yang besar dalam menjalankan pemasaran kentang yang dijalankannya. Usia produktif akan sangat menunjang semua aktifitas dalam sistem pemasaran kentang untuk jangka waktu yang lama. Dari 14 pedagang responden yang diambil terbagi menjadi 1 orang pedagang pengumpul, 11 orang pedagang pengecer, dan 2 orang pedagang grosir.

b). Tingkat Pendidikan Pedagang

Pendidikan yang cukup akan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam suatu bisnis serta berani melakukan terobosan-terobosan guna mendapatkan keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Tingkat pendidikan juga berperan dalam pengambilan keputusan akan aktifitas yang dijalankan oleh pedagang dan pendistribusikan kentang hingga ke konsumen. Tingkat pendidikan pedagang responden dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Tingkat Pendidikan Pedagang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	SD	3	21,42
2	SMP	7	50
3	SMA	4	28,58
Jumlah		14	100,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5.5, Dari 14 pedagang responden yang menyelesaikan SD yaitu sebanyak tiga orang. Pedagang responden yang lulus SMP tujuh Orang, SMA sebanyak empat orang. Hal ini menunjukkan

bahwa hanya pengalaman berdagang serta fisik yang baik yang menjadi andalan dalam menjalankan usaha berdagang dari semua pedagang.

c). Pengalaman Pedagang

Pengalaman pedagang responden dapat diketahui dengan melihat berapa lama terlibat dalam sistem pemasaran kentang. Lamanya menjalankan usaha dapat membantu melihat dan memprediksi keadaan pasar sehingga pedagang akan mengambil keputusan dalam menentukan sistem pemasaran dan strategi yang baik bagi usahanya. Komposisi pengalaman berdagang pedagang responden dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Pengalaman Pedagang Kentang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Pengalaman Berdagang Kentang	Jumlah (orang)	Persentase
1	2-4	9	64,28
2	5-7	1	7,14
3	8-11	4	28,58
Jumlah		14	100,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dilihat sebagian besar pedagang responden telah memiliki pengalaman berdagang 2-4 tahun atau sebesar 64,28 % yaitu sebanyak 9 orang pedagang responden. 4 Responden pedagang yang mempunyai pengalaman berdagang 8 sampai 11 tahun masing-masing 28,58 %. pengalaman yang dimiliki pedagang menunjukkan tingkat pengetahuan tentang keadaan pasar termasuk

didalamnya perubahan harga maupun kebutuhan konsumen akan produk kentang serta bagaimana menyediakan produk kentang dipasaran.

C. Saluran Pemasaran dan Peran Lembaga Pemasaran

a. Saluran Pemasaran

Saluran pemasaran kentang di Kecamatan Tombolopao dari petani hingga konsumen akhir melibatkan beberapa lembaga pemasaran yaitu pedagang pengumpul, dan pedagang pengecer, dan pedagang grosir. Pola saluran pemasaran yang ada akan mempengaruhi besar kecilnya biaya pemasaran serta besar kecilnya harga yang dibayarkan oleh konsumen. Berdasarkan hasil penelitian sistem pemasaran kentang di Kecamatan Tombolopao dari produsen hingga ke tingkat konsumen, secara umum memiliki tiga saluran pemasaran yang berbeda seperti terlihat pada Gambar 2 berikut ini :

Gambar 2. Saluran Pemasaran Kentang di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

b. Peran Lembaga Pemasaran

Peran lembaga pemasaran diperlukan dalam kegiatan pemasaran untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dari tiap lembaga pemasaran yang terlibat. Lembaga pemasaran berperan menyalurkan kentang yang diproduksi dan didistribusikan ke konsumen dengan menjalankan peran-peran pemasaran. Secara umum peran pemasaran yang dilaksanakan lembaga pemasaran terdiri dari tiga peran yaitu peran pertukaran, peran fisik dan peran fasilitas. Setiap lembaga pemasaran yang terlibat dalam kegiatan pemasaran kentang mulai dari petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan pedagang grosir di Kecamatan Tombolopao menjalankan peran pemasaran yang berbeda-beda. Peran pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut:

Tabel 5.7. Peran Pemasaran Yang Dilakukan Lembaga Pemasaran Kentang di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Lembaga Pemasaran	Tugas dan Peran Lembaga Pemasaran
1	Produsen/petani	a. Melakukan peran pengangkutan b. Melakukan peran penjualan
2	Pedagang pengumpul	a. Melakukan peran sortasi dan grading b. Melakukan peran pengangkutan c. Melakukan peran pengemasan d. Melakukan peran penjualan
3	Pedagang pengecer kecil	a. Melakukan peran pengemasan b. Melakukan peran penjualan
4	Pedagang grosir	a. Melakukan peran pengemasan b. Melakukan peran penyimpanan c. Melakukan peran penjualan

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5.7 terlihat bahwa masing masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran kentang hingga kentang sampai ke konsumen melakukan peran pemasaran yang berbeda. Peran pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam kegiatan pemasaran Kentang di Kecamatan Tombolopao diterangkan sebagai berikut :

a. Petani

Peran pemasaran yang dilakukan oleh petani kentang di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa adalah :

- a. Peran pertukaran yaitu berupa peran penjualan. Petani menjual produk kentang dihari yang sama di saat pemanenan. Petani menjual produk kentang ke pedagang pengumpul dan pedagang grosir yang ada di Kecamatan Tombolopao karena jarak dari kentang diproduksi jauh dari pasar selain itu juga sudah terjadi kerjasama antara petani dan pedagang pengumpul serta pedagang grosir untuk waktu yang lama sehingga produk kentang yg dihasilkan sudah pasti terjual. Petani di Kecamatan Tombolopao menjual kentang ke pedagang pengumpul dan pedagang grosir setempat dengan sebelumnya menginformasikan kepada pedagang pengumpul dan pedagang grosir yang selalu membeli hasil panen petani sehingga pedagang pengumpul akan datang dan melakukan pembelian dihari yang sama.
- b. Peran fisik berupa kegiatan pemanenan dan pembersihan serta pengangkutan kentang dari lahan ke rumah petani dengan menyewa

tenaga kerja. Petani memanen kentang dan dibawa kerumahnya kemudian langsung dijual kepada pengumpul dan pedagang grosir yang sudah menunggu dirumah petani untuk melakukan sortasi dan grading.

- c. Peran fasilitas yang dilakukan petani adalah peran pembiayaan dimana petani menggunakan modalnya sendiri untuk memproduksi kentang. Petani mendapatkan informasi harga pasar dari pedagang pengumpul maupun sesama petani kentang dari wilayah lain sehingga petani hanya bertindak sebagai *price taker*. Informasi pasar diketahui petani hanya untuk keperluan kesepakatan dengan pedagang pengumpul. Kegiatan penanggungan resiko tidak dilakukan petani karena semua resiko menjadi tanggungan pedagang pengumpul.

b. Pedagang Pengumpul

Pedagang pengumpul melakukan peran pertukaran, peran fisik dan peran fasilitasi. Peran pertukaran yang dilakukan pedagang pengumpul meliputi peran pembelian dan penjualan. Pedagang pengumpul mendatangi petani dirumahnya dan membeli kentang dirumah petani kemudian kentang yang telah di beli tersebut kemudian disortasi dan digrading dirumah petani sebelum di jual ke pedagang pengecer yang tersebar di pasar induk Kabupaten Gowa.

Peran fisik yang dilakukan pedagang pengumpul meliputi pengemasan dan pengangkutan kentang. Pengemasan yang dilakukan

pedagang pengumpul meliputi sortasi dan grading sesuai dengan kelas yang telah ditentukan oleh pedagang pengumpul. Sortasi dan grading dilakukan dirumah petani dan Biasanya

kentang digrade dan disortasi menjadi tiga kelas yaitu kentang kelas A, B dan C.

masing-masing kelas kentang digrade dan disortasi menurut ukuran diameter. Kentang kelas A adalah kentang yang mempunyai ukuran diameter 6-7 cm, kentang kelas B adalah kentang dengan ukuran diameter 5-6 cm, sementara kentang kelas C mempunyai ukuran diameter 4-5 cm. Kentang yang telah di grade dan disortasi menurut ukurannya akan di kemas kedalam plastik/karung. pedagang pengumpul dalam melakukan pengemasan selalu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelian kentang karena sebelumnya telah mendapatkan informasi panen dari petani kentang sehingga pedagang pengumpul akan ikut mengawasi proses pemanenan. Pengangkutan dilakukan setelah kentang selesai disortasi dan digrade kemudian kentang akan dipindahkan kedalam mobil box dan dijual kepada pedagang yang tersebar dipasar induk kabupaten Gowa.

Peran fasilitas yang dilakukan pedagang pengumpul meliputi peran informasi pasar, penanggungun resiko dan pembiayaan. Informasi pasar diperoleh dari sesama pedagang pengumpul di tempat lain dari kecamatan Tombolopao, serta informasi pasar dari pedagang pengecer luar kota sehingga pedagang pengumpul mempunyai gambaran atau

panduan dalam menentukan harga jual di pasar. Pedagang pengumpul dapat mempengaruhi harga yang berlaku dipasar dengan mengetahui harga jual produk dari luar kota. Penanggungans resiko dalam pembelian produk kentang dari petani dan pengangkutannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pedagang pengumpul. Resiko yang bisa muncul seperti penurunan harga, hal ini disebabkan banyaknya produk kentang yang beredar dan berasal dari daerah lain serta jauhnya lokasi pengangkutan kentang dari lokasi ke pasar induk. Peran pembiayaan yang dilakukan pedagang pengumpul meliputi penyediaan modal untuk membeli produk kentang dari petani sampai pedagang pengumpul dapat menjual produk tersebut di pasar.

c. Pedagang Pengecer

Peran pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pengecer adalah peran pertukaran, peran fisik dan peran fasilitasi. Peran pertukaran yang dilakukan meliputi pembelian dan penjualan kentang dari pedagang pengumpul dan menjualnya kekonsumen. Pembelian dilakukan pedagang pengecer dari pedagang Pengumpul. Pembelian dilakukan berdasarkan pemesanan yang telah didata oleh pedagang pengumpul sehingga pembelian dilakukan dipasar induk. Kentang diantar oleh pedagang pengumpul ke pedagang pengecer yang telah didata sehingga pedagang pengecer ini tidak melakukan pengangkutan. Peran fisik yang dilakukan oleh pedagang pengecer adalah pengemasan kemudian dipajang untuk

menarik minat pembeli dan dijual dengan harga yang bervariasi sesuai grade atau kelas kentang.

Peran fasilitas yang dilakukan oleh pedagang pengecer meliputi peran informasi pasar, penangungan resiko dan pembiayaan. Peran informasi pasar yang dilakukan pedagang pengecer meliputi survei perkembangan harga di tingkat pasar baik dari sesama pedagang pengecer kentang atau pesaing, produk yang dihasilkan, serta jenis dan kualitas produk yang diinginkan konsumen. Hal ini dilakukan karena harga yang berlaku merupakan mekanisme pasar. Penjual seringkali melakukan diskriminasi terhadap konsumen yang melakukan pembelian terhadap komoditi kentang. Penjual seringkali menaikkan harga jika konsumen tidak melakukan tawar menawar. Pedagang pengecer juga menanggung resiko pada saat terjadi penurunan harga kentang di pasar. Jika tidak habis terjual pedagang pengecer selalu berusaha menjual habis kentang dengan menurunkan harga atau diborongkan kepada pembeli yang membeli dalam jumlah banyak.

d. Pedagang Grosir

Peran pemasaran yang dilakukan oleh pedagang grosir meliputi peran pertukaran, peran fisik dan peran fasilitas. Peran Pertukaran yang dilakukan adalah pembelian dan penjualan. Pedagang grosir melakukan pembelian dari petani kemudian menjualkannya kepada konsumen dalam dan luar kota, pedagang pengecer luar kota maupun konsumen

langganan yang berasal dari luar kota. Selain langganan pedagang luar kota, pedagang grosir ini juga mempunyai konsumen dari luar kota yang selalu memesan dan membeli kentang dalam jumlah yang banyak. Penjualan dilakukan dengan mendata semua langganan yang telah memesan kentang sebelumnya dan juga memberikan informasi kepada pedagang kentang luar kota. Peran fisik yang dilakukan oleh pedagang grosir meliputi pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan ini juga dilakukan untuk menjaga kerusakan produk akan sinar matahari maupun kerusakan yang mungkin disebabkan oleh hal lain. Kentang dikemas dan dilabeli sesuai grade atau kelas kedalam karung agar kentang bertahan lama dan tidak cepat rusak. Pedagang luar kota yang membeli kentang dipasar induk biasanya mengangkut sendiri komoditi kentang sehingga pedagang grosir tidak melakukan pengangkutan. Penjualan yang dilakukan pedagang grosir ini selalu habis karena mempunyai konsumen yang sebelumnya telah di data. Pedagang grosir ini juga diuntungkan dengan konsumen langganan luar kota yang selalu memesan kentang maupun sayuran lain dalam jumlah banyak untuk keperluan restoran maupun acara-acara pesta yang sering digelar.

Peran fasilitasi yang dilakukan oleh pedagang grosir meliputi peran informasi pasar, peran penanggulangan resiko dan peran pembiayaan. Peran informasi pasar yang dilakukan pedagang grosir meliputi perkembangan harga ditingkat pasar antar sesama pedagang grosir maupun perkembangan harga eceran dipasar induk, pesaing serta jenis

dan mutu produk yang diminati konsumen dipasar luar kota dan pasar dalam kota. Penanggulangan resiko yang dilakukan oleh pedagang grosir meliputi penurunan harga produk dipasar luar kota maupun dalam kota. bila hal ini terjadi pedagang grosir akan berusaha memborongkan produk yang dijualnya dengan menurunkan harga supaya tidak mengalami kerugian yang besar. Pada saat penelitian ini dilakukan pedagang grosir kentang ini belum mengalami resiko berarti dalam penjualan kentang karena harga mengikuti mekanisme pasar yang terjadi baik dalam kota maupun luar kota.

Peran pembiayaan yang dilakukan pedagang grosir meliputi penyediaan biaya dalam jumlah yang besar sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan langganannya. Umumnya pedagang grosir melakukan pemesanan produk ke petani sesuai modal yang dimiliki. Biaya retribusi juga menjadi tanggungan pedagang grosir selama proses pembelian dan penjualan.

Pedagang grosir biasanya tidak hanya menjual produk kentang tetapi juga produk sayuran lainya seperti kol, kubis, teron, tomat.

Dari uraian peran masing-masing lembaga pemasaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kentang di Kecamatan Tombolopao sangat berperan penting karena petani berusaha tani kentang tidak mengalami kerugian dalam hal pemasaran hal ini ditinjau karena petani dengan pedagang sudah mengadakan kerjasama dan kepercayaan yang cukup lama serta

informasi pasar yang mudah didapatkan sehingga produksi kentang yang dihasilkan segera dipasarkan sehingga terhindar dari resiko kerusakan pascapanen.

B. Efisiensi Masing-masing Saluran Pemasaran

Kegiatan pemasaran kentang di ketiga saluran pemasaran yang ada melibatkan lembaga-lembaga pemasaran. Pada saluran pemasaran I, lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kentang adalah pedagang pengumpul. Pada saluran pemasaran II, lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kentang adalah pedagang pedagang grosir dan pada saluran pemasaran III melibatkan pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Adapun jumlah petani berdasarkan saluran pemasaran kentang yang digunakan dalam mendistribusikan kentang dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut :

Tabel 5.8. Jenis Saluran Pemasaran Dan Jumlah Petani Responden di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015.

No	Saluran pemasaran	Jumlah petani	Persentase (%)
1	Saluran I	14	46,67
2	Saluran II	6	20
3	Saluran III	10	33,3
Jumlah		30	100,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Tabel 5.8. menunjukkan bahwa saluran pemasaran yang paling banyak digunakan petani adalah saluran pemasaran I yaitu sebanyak 14 petani (46,67%) dimana petani langsung menjual kentangnya kepada pedagang pengumpul yang akan dijual ke luar kota. Alasan petani lebih memilih saluran pemasaran I karena proses penjualan kentang dianggap lebih mudah, baik dalam proses pembelian maupun masalah pembayaran terutama petani yang memproduksi kentang dalam jumlah besar dan pedagang pengumpul dapat menyerap kentang dalam jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan lembaga pemasaran yang lainnya. Sedangkan alasan petani memilih saluran pemasaran II dan III lebih pada kesesuaian harga yang ditawarkan oleh pedagang grosir dan alasan kepercayaan.

a). Saluran Pemasaran I

Saluran pemasaran satu merupakan saluran pemasaran terdiri dari:

Petani → Pedagang Pengumpul → Konsumen. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa petani yang menjual kentang di Kecamatan Tombolopao, semua hasil panen dijual ke pedagang pengumpul yang terdapat di Kecamatan Tombolopao. Hal ini dikarenakan petani tidak tahu

tentang keadaan wilayah yang jauh dari pusat pasar sehingga menyulitkan petani untuk menjual sendiri. Alasan lain petani menjual komoditinya ke pedagang pengumpul karena petani tidak perlu memasarkan sendiri komoditinya karena kentang yang dihasilkan petani dijual ke pedagang pengumpul sudah pasti terjual habis, karena sudah menjadi resiko pedagang pengumpul jika produknya tidak terjual habis. Harga yang berlaku pada saluran pemasaran ini adalah harga yang berasal dari pedagang pengumpul dan disepakati bersama. Selain itu juga harga yang disetujui berdasarkan harga jual dipasar sehingga petani juga tidak merasa dirugikan. Penentuan harga pasar berdasarkan informasi yang berasal dari pedagang pengecer di pasar induk.

Sistem pembelian umumnya secara tunai namun kadang pedagang pengumpul baru membayar produk petani ketika produk sudah habis terjual tergantung kuantitas produksi yang dihasilkan petani. Hal ini disebabkan adanya kepercayaan diantara petani dan pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul yang melakukan kegiatannya di Kecamatan Tombolopao adalah pedagang pengumpul yang memfokuskan pengumpulan produk pertanian seperti kentang, kol, kubis, tomat, dan bawang. Produk kentang diangkut dengan menggunakan mobil box khusus kentang dan sayuran yang dimiliki sendiri oleh pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul menjual kentang tersebut kepada pedagang pengecer yang terdapat di Pasar induk Kecamatan

Tombolopao. Pedagang pengecer adalah pedagang pengecer yang ada di pasar induk Tombolopao di Kabupaten Gowa.

b). Saluran Pemasaran II

Saluran pemasaran dua merupakan saluran pemasaran yang terdiri dari:

Petani → Pedagang Grosir → Konsumen. Pedagang pengumpul mengirimkan kentang yang telah di grade dengan kelas A, B dan C. Pada saluran pemasaran ini pedagang grosir ini membeli kentang dengan grade A, B dan C dalam jumlah yang banyak namun kadang kala petani grosir lebih banyak membeli kentang dengan grade A dan B karena sesuai dengan permintaan pasar diluar kabupaten Gowa yang sudah menjadi langganan tetap.

Pedagang grosir pada saluran pemasaran ini mempunyai banyak langganan pedagang dan konsumen yang berada diluar kabupaten Gowa selain konsumen dari restoran-restoran besar di Kota Kabupaten Gowa pedagang grosir ini mempunyai langganan tetap dari restoran restoran besar dari pusat Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar. Konsumen yang berada di luar Kabupaten Gowa tersebut biasanya lebih banyak membeli kentang di pasar induk Tombolopao selain untuk dikonsumsi maupun dijual dan diolah menjadi bentuk lain. Penelitian ini terbatas pada saluran pemasaran dalam Kabupaten Gowa sehingga pembeli dari luar Kabupaten Gowa disamakan dengan konsumen. Pedagang grosir ini telah mempunyai langganan tetap yang cukup banyak

dan selalu memesan kentang dalam jumlah yang banyak sehingga kentang akan selalu terjual habis. Pedagang grosir selalu berusaha memenuhi kebutuhan langganan karena seringkali pemesanan bukan hanya kentang tapi juga sayuran lainnya. Pedagang grosir menjual kentang dalam bentuk kilogram kepada langganannya. Dalam praktek jual beli yang terjadi kadangkala pedagang pengumpul akan mengutamakan pembelian yang dilakukan oleh pedagang grosir dengan alasan selain pembayaran yang selalu berjalan lancar, semua resiko akan menjadi tanggungan pedagang grosir dan pembelian biasanya dilakukan dalam jumlah yang banyak.

c). Saluran Pemasaran III

Saluran pemasaran III merupakan saluran pemasaran yang terdiri dari:

Petani → Pedagang Pengumpul → Pedagang Pengecer → Konsumen.

Pada saluran pemasaran ini, pedagang pengumpul menjual komoditi kentang ke pedagang pengecer. Namun penjualan ini tidak dalam jumlah yang banyak. Maksimal pembelian adalah satu karung sak dengan bobot 25 kg. Pembayaran bisa cash maupun bisa dibayar belakangan karena sudah terjadi kepercayaan sehingga penagihan pembayaran bisa belakangan.

Proses mengalirnya barang dari produsen ke konsumen memerlukan biaya, dengan adanya biaya pemasaran maka suatu produk akan meningkat harganya. Semakin panjang rantai pemasaran maka

biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran akan semakin meningkat. Selain itu, besarnya biaya pemasaran suatu produk tergantung pada jenis perlakuan terhadap produk itu sendiri. Selain biaya, keuntungan juga menjadi pertimbangan lembaga pemasaran dalam memasarkan kentangnya. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan serta keuntungan yang didapatkan akan berpengaruh terhadap margin pemasaran. Besarnya rata-rata biaya, keuntungan, dan margin pemasaran kentang pada saluran pemasaran I di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 5.9. berikut ini :

Tabel 5.9. Rata-rata biaya, keuntungan dan Marjin Pemasaran Kentang Pada Saluran Pemasaran I di Kecamatan Tombolopao

Kelas kentang							
No	Uraian	Kelas A Rp/Kg	%	Kelas B Rp/Kg	%	Kelas C Rp/Kg	%
1	Petani						
	a. Harga ditingkat petani	17.000	73,91	17.000	77,27	17.000	77,27
	b. Biaya pemasaran meliputi						
	1. Panen, Pembersihan, pengumpulan dan pemindahan kentang	1.000	4,34	1.000	4,54	1.000	4,54
	2. Pengangkutan jumlah biaya	1.000	4,34	1.000	4,54	1.000	4,54
	c. Harga yang diterima petani	2.000	8,69	2.000	9,09	2.000	9,09
		17.000	73,91	17.000	77,27	17.000	77,27
2	Pedagang pengumpul						
	a. Harga beli	17.000	73,91	17.000	77,27	17.000	77,27
	b. Biaya pemasaran						
	1. Sortasi grading	500	2,17	500	2,27	500	2,27
	2. Pengemasan	500	2,17	500	2,27	500	2,27
	3. Pengangkutan	1.000	4,34	1.000	4,54	1.000	4,54
	Jumlah biaya	2.000	8,69	2.000	9,09	2.000	9,09
	c. Keuntungan	5.000	21,73	4.000	18,18	4.000	18,18
	d. Margin pemasaran	5.000	21,73	4.000	18,18	4.000	18,18
	e. Harga jual	23.000	100,00	22.000	100,00	22.000	100,00
4	Konsumen						
	a. Harga beli	23.000	100,00	22.000	100,00	22.000	100,00
Total biaya pemasaran		4.000	17,39	4.000	18,18	4.000	18,18
Total keuntungan pemasaran		5.000	21,73	4.000	18,18	4.000	18,18
Total marjin pemasaran		5.000	21,73	4.000	18,18	4.000	18,18
Farmer's share			73,91		77,27		77,27

Berdasarkan tabel 5.9 dapat diketahui bahwa saluran pemasaran I pada komoditi kentang, pedagang yang terkait adalah pedagang pengumpul. Petani pada saluran ini mengeluarkan biaya panen dan biaya

pengangkutan dalam kegiatan pemasaran. Petani mengeluarkan biaya pengangkutan untuk mengangkut kentang hasil produksi dari lahan pertaniannya ke rumah petani dan proses jual beli dilakukan di rumah petani. Petani kentang tidak melakukan kegiatan sortasi dan grading. Sortasi adalah pemisahan kentang cacat yang tidak layak jual dari kentang dengan kondisi baik. Grading adalah penyortiran kentang ke dalam satuan atau kualitas tertentu. Grading kentang dilakukan berdasarkan ukuran kentang. Kentang yang dihasilkan petani terbagi dalam tiga kelas yaitu Kentang kelas A adalah kentang yang mempunyai ukuran diameter 6-7 cm, kentang kelas B adalah kentang B dengan ukuran diameter 5-6 cm dan kentang kelas C adalah 4-5 cm. pada pemasaran I petani tidak ada perbedaan harga antara kelas A, B dan C karena petani langsung menjual ke pedagang tanpa melakukan sortasi sehingga hal ini juga menjadi dasar pertimbangan petani terkadang menjual kentang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga saluran pemasaran II dan III.

Pedagang pengumpul pada saluran pemasaran II mengeluarkan biaya pemasaran berupa biaya sortasi dan grading, biaya pengemasan serta biaya pengangkutan. Kegiatan sortasi, grading dan pengemasan dilakukan pedagang pengumpul di rumah petani. Pedagang pengumpul tidak melakukan peran penyimpanan karena kentang yang dibeli dari petani akan langsung di jual. Biaya pemasaran terbesar yang harus dikeluarkan oleh pedagang pengumpul adalah biaya pengangkutan yaitu

sebesar Rp.1000/kg. Hal ini dikarenakan sebagian besar pangsa pasar berada di luar kota sehingga dibutuhkan biaya yang besar untuk mendistribusikan kentang hingga ke pembeli. Harga jual kentang di tingkat pedagang pengumpul untuk kelas A yaitu Rp. 23.000/kg, kelas B Rp.22.000/kg dan kelas C Rp.22.000/kg.

Tingginya nilai margin pemasaran pada saluran pemasaran I dikarenakan besarnya biaya pemasaran yang harus dikeluarkan pedagang pengumpul dalam memasarkan kentangnya.

Farmer share merupakan bagian yang diterima petani atau perbandingan antara harga yang diterima petani/responden dengan harga yang diterima konsumen. *Farmer's share* pada saluran pemasaran I yaitu 77,27.

Tabel 5.10 Rata-rata Biaya, Keuntungan Dan Marjin Pemasaran Kentang pada Saluran Pemasaran II di Kecamatan Tombolopao

No	Uraian	Kelas kentang					
		Kelas A Rp/Kg	%	Kelas B Rp/Kg	%	Kelas C Rp/Kg	%
1	Petani						
	a. Harga ditingkat petani	19.000	76	18.000	76,59	17.000	76,59
	b. Biaya pemasaran meliputi						
	1. Panen	1.000	40	1.000	4,25	1.000	4,25
	2. Sortasi grading	500	20	500	2,12	500	2,12
	3. Pengangkutan	1.000	40	1.000	4,25	1.000	4,25
	Jumlah biaya	2.500	10	2.500	10,63	2.500	10,63
	c. Harga yang diterima petani	19.000	76	18.000	76,59	17.000	76,59
3	Pedagang grosir						
	a. Harga beli	19.000	76	18.000	76,59	17.000	76,59
	b. Biaya pemasaran						
	1. Pengemasan	1.000	40	1.000	4,25	1.000	4,25
	2. Pengangkutan	1.500	60	1.500	6,38	1.500	6,38
	Jumlah biaya	2.500	10	2.500	10,63	2.500	10,63
	3. Keuntungan	3.500	14	3.000	12,76	3.000	12,76
	4. Margin pemasaran	6.000	24	5.500	23,40	5.500	23,40
	5. Harga jual	25.000	100,00	23.500	100,00	22.500	100,00
4	Konsumen luar kota						
	a. Harga beli	25.000	100,00	23.500	100,00	22.500	100,00
Total biaya pemasaran		5.000	20	5.000	21,27	5.000	21,27
Total keuntungan pemasaran		3.500	14	3.000	12,76	3.000	12,76
Total marjin pemasaran		6.000	24	5.500	23,40	5.500	23,40
Farmer's share			76		76,59		76,59

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa saluran pemasaran II pada pemasaran kentang pedagang yang terkait adalah pedagang grosir. Petani pada saluran ini mengeluarkan biaya panen, biaya sortasi dan pengangkutan. Besarnya biaya panen, sortasi dan pengangkutan tiap petani tergantung pada luas panen dan jarak antara lahan dengan rumah

petani. Harga yang diterima petani kentang untuk kentang kelas A yaitu Rp.19.000/kg, kelas B yaitu 18.000/kg dan kelas C Rp.18.000/kg.

Pada saluran pemasaran II pedagang grosir mengeluarkan biaya pemasaran yaitu berupa biaya pengemasan dan biaya pengangkutan. Biaya paling tinggi adalah biaya pengangkutan yaitu sebesar Rp. 1.500/kg untuk tiap kelas kentang. Pedagang grosir menjual kentangnya di luar daerah seperti Kota Makassar, Maros sehingga diperlukan biaya pengangkutan yang tinggi agar kentang dapat sampai ke konsumen luar daerah. Harga jual kentang di tingkat pedagang grosir untuk kentang kelas A Rp.25.000/kg, Kelas B Rp. 23.500/kg dan kelas C Rp. 23.500.

Tabel 5.11. Rata-rata Biaya, Keuntungan dan Marjin Pemasaran Kentang pada Saluran pemasaran III di Kecamatan Tombolopao

Kelas kentang							
No	Uraian	Kelas A Rp/Kg	%	Kelas B Rp/Kg	%	Kelas C Rp/Kg	%
1	Petani						
	a. Harga ditingkat petani	15.000	65,21	15.000	68,18	15.000	68,18
	b. Biaya pemasaran meliputi						
	1. Panen, Pembersihan	500	2,17	500	2,27	500	2,27
	2. jumlah biaya	500	2,17	500	2,27	500	2,27
	c. Harga yang diterima petani	15.000	65,21	15.000	68,18	15.000	68,18
2	Pedagang pengumpul						
	a. Harga beli	15.000	65,21	15.000	68,18	15.000	68,18
	b. Biaya pemasaran						
	1. Sortasi grading	500	2,17	500	2,27	500	2,27
	2. Pengemasan	500	2,17	500	2,27	500	2,27
	3. Pengangkutan	1.000	4,34	1.000	4,54	1.000	4,54
	Jumlah biaya	2.000	8,69	2.000	9,09	2.000	9,09
	c. Keuntungan	2.000	13,04	1.000	9,09	1.000	9,09
	d. Margin pemasaran	5.000	21,73	4.000	18,18	4.000	18,18
	e. Harga jual	19.000	86,95	18.000	86,36	18.000	86,36
3	Pedagang pengecer						
	a. Harga beli	19.000	86,95	18.000	86,36	18.000	86,36
	b. Biaya pemasaran	500	2,17	500	2,27	500	2,27
	c. Keuntungan	1.000	10,86	1.000	11,36	1.000	11,36
	d. Margin pemasaran	5.500	26,82	4.500	23,07	4.500	23,07
	e. Harga jual	20.500	100,00	19.500	100,00	19.500	100,00
	Harga konsumen	20.500	100,00	19.500	100,00	19.500	100,00
	Total biaya pemasaran	2.500	12,19	2.500	12,82	2.500	12,82
	Total keuntungan pemasaran	3.000	14,63	2.000	10,25	2.000	10,25
	Total marjin pemasaran	5.500	26,82	4.500	21,95	4.500	21,95
	Farmer's share		65,21		68,18		68,18

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Pada tabel 5.11 dapat diketahui bahwa pedagang yang terlibat dalam saluran pemasaran III yaitu pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Selanjutnya dari pedagang pengecer, kentang dipasarkan kepada konsumen. Pada saluran pemasaran III, pemasaran kentang di

tujukan untuk memenuhi kebutuhan kentang di Kabupaten Gowa. Pada saluran pemasaran III petani mengeluarkan biaya panen dan tidak mengeluarkan biaya pengangkutan karena pedagang pengumpul membeli kentang dengan langsung dari lokasi pemanenan kentang. Harga yang diterima petani untuk tiap kg kentang yaitu Rp. 15.000/kg

Harga jual kentang di tingkat pedagang pengumpul Kelas A sebesar Rp. 19.000/kg, Kelas B sebesar 18.000/kg dan Kelas C sebesar Rp. 19.000/kg.

Sedangkan ditingkat pedagang pengecer, biaya pemasaran yang terdiri dari biaya retribusi, biaya pengemasan dan biaya pengangkutan. Biaya retribusi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer untuk membayar keamanan dan kebersihan dan pajak dipasar. Sedangkan untuk biaya pengemasan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli plastik sebagai tempat kentang yang dijual ke konsumen. Harga jual kentang pada saluran pemasaran III di tingkat pedagang pengecer Kelas A sebesar Rp. 20.500/kg, Kelas B sebesar 19.500/kg dan Kelas C sebesar Rp. 19.500/kg.

Selisih harga jual di tingkat petani dan harga beli di tingkat konsumen yang cukup besar dipengaruhi oleh pola saluran pemasaran dan lembaga pemasaran yang terlibat. Terdapat dua pedagang yang terlibat sebelum kentang sampai ke tangan konsumen, dimana masing-masing pedagang tersebut mengambil keuntungan sehingga harga yang diterima oleh konsumen cukup tinggi.

Pada saluran pemasaran III total biaya pemasaran kentang diperoleh dari penjumlahan biaya yang dikeluarkan oleh petani, pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Total biaya pemasaran III untuk setiap kelas kentang sebesar Rp. 2.500/kg.

Besarnya biaya pemasaran yang harus ditanggung oleh pedagang pengecer memberi kontribusi yang besar terhadap besarnya nilai margin pemasaran kentang pada saluran pemasaran III.

Pada saluran pemasaran III tidak ada perbedaan harga antara kelas B dan C hal ini dilakukan karena pengumpul biasanya menjual kentangnya tidak berdasarkan kelas B dan C kentang melainkan tergantung pada jumlah bobot kentang sehingga pada kelas B dan C konsumen dengan bebas memilih kentang sesuai kehendaknya dan seringkali penjualan kelas B dan C dilakukan dengan system eceran artinya pedagang menjual berdasarkan jumlah harga yang diinginkan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa masing-masing lembaga pemasaran mengeluarkan biaya pemasaran yang berbeda. Dalam hal ini lembaga pemasaran menjalankan peran penjualan dan pembelian sehingga perlu mengeluarkan biaya sebagai akibat dari penjualan dan pembelian tersebut. Sedangkan keuntungan pemasaran yang diambil oleh masing lembaga pemasaran juga berbeda.

Tingginya harga kentang yang dipasarkan oleh petani di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa didasari karena jenis benih yang dibudidayakan yaitu varietas baru generasi granola (G4) yang

memiliki keunggulan dibandingkan dengan varietas lokal, input produksi yang cukup tinggi dibandingkan varietas lokal serta mutu dan kualitas yang dikenal petani cukup mampu memenuhi sesuai permintaan pasar.

Berdasarkan identifikasi saluran pemasaran yang terdapat di Kecamatan Tombolopao, bahwa saluran pemasaran yang ada sebanyak tiga saluran pemasaran. Untuk mengetahui efisiensi pemasaran masing masing saluran pemasaran kentang di Kecamatan Tombolopao dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 5.12. *Farmers Share* Pada Saluran Pemasaran Kentang I,II dan III di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 2015

No	Saluran pemasaran kelas kentang	Harga petani Rp/Kg	Harga konsumen Rp/Kg	Farmer's Share %
1	Saluran pemasaran I			
	a. Kentang kelas A	17.000	23.000	73,91
	b. Kentang kelas B	17.000	22.000	77,27
2	c. Kentang kelas C	17.000	22.000	77,27
	Saluran pemasaran II			
	a. Kelas kentang A	19.000	25.000	76
b. Kelas Kentang B	18.000	23.500	76,59	
	18.000	23.500	76,59	
3	c. Kelas kentang C			
	Saluran pemasaran III			
	a. Kelas kentang A	15.000	20.500	65,21
b. Kelas Kentang B	15.000	19.500	68,18	
	15.000	19.500	68,18	
	c. Kelas kentang C			

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Tabel 5.12 dapat diketahui bahwa masing-masing *farmer's share* untuk masing-masing saluran pemasaran berbeda-beda, hal ini dikarenakan keterlibatan lembaga pemasaran pada masing-masing saluran yang berbeda dengan biaya yang berbeda dan harga jual ditingkat konsumen yang berbeda pula. Pada saluran pemasaran I, *farmer's share* yang diperoleh pada kelas atau grade kentang berbeda karena harga jual yang berbeda pada tiap kelas kentang. Kentang kelas A pada saluran pemasaran I memberikan *farmer's share* sebesar 73,91 persen sementara untuk kentang kelas B dan C *farmer's share* yang diperoleh sebesar 77,27 persen. Persentase *farmer's share* yang berada pada 73,91-77,27 persen ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran I ini telah efisien secara operasional.

Pada saluran pemasaran II Dengan melihat pada harga pada konsumen akhir pada saluran pemasaran II, masing-masing persentase *farmer's share* yang didapat adalah 76 % untuk kentang kelas A dan 76,59 % untuk kentang kelas B dan C. Secara keseluruhan berdasarkan *farmer's share* yang diperoleh saluran pemasaran pada saluran pemasaran II telah efisien. Dengan persentase *farmer's share* yang lebih dari 50 % maka bisa diartikan bagian yang diterima hampir sama dengan bagian yang diterima pedagang grosir. Pada saluran pemasaran III pedagang pengumpul menjual kentang ke pedagang pengecer dengan harga Rp. 19.000 untuk kelas A dan Rp. 18.000 untuk kelas B dan C. pedagang pengecer menjual ke konsumen dengan harga Rp. 20.500 untuk kelas A dan Rp. 19.500 untuk kelas B dan C. Pada saluran pemasaran III menghasilkan *farmer's share* sebesar 65,21 % untuk kentang kelas A dan 68,18 % *farmer's share* pada kentang kelas B dan C. dengan *farmer's share* demikian menunjukkan bahwa pada saluran pemasaran tiga merupakan saluran pemasaran yang memberikan bagian yang diterima petani merata dengan bagian yang diterima oleh pedagang perantara. Petani akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi bila petani mampu meningkatkan produktifitas usahatani kentang dan bisa mendapatkan akses menuju pasar sehingga petani tidak hanya bertindak sebagai *price taker* saja tetapi bertindak sebagai pengecer.

D. Langkah Strategis Efisiensi Pemasaran Kentang

Berdasarkan identifikasi saluran pemasaran yang terdapat di Kecamatan Tombolopao, bahwa saluran pemasaran yang ada sebanyak tiga saluran pemasaran. Efisiensi pemasaran kentang berdasarkan margin pemasaran dan *farmer's Share* pada masing-masing saluran pemasaran kentang yang terbentuk di Kecamatan Tombolopao dapat dilihat dengan perbandingan total biaya, total keuntungan dan total margin pemasaran dalam Tabel 5.13.

Tabel 5.13. Perbandingan Total Margin, Total Keuntungan Dan Total Biaya Pemasaran Kentang di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No	Saluran pemasaran	Total biaya (Rp/Kg)	Total keuntungan (Rp/Kg)	Total margin pemasaran (Rp/Kg)	Persentase margin pemasaran (%)	Farmer's Share (%)
1	Saluran I					
	a. Kentang A	4.000	5.000	5.000	21,73	73,91
	b. Kentang B	4.000	4.000	4.000	18,18	77,27
	c. Kentang C	4.000	4.000	4.000	18,18	77,27
2	Saluran II					
	a. Kentang A	5.000	3.500	6.000	24	76
	b. Kentang B	5.000	3.000	5.500	23,40	76,59
	c. Kentang C	5.000	3.000	5.500	23,40	76,59
3	Saluran III					
	a. Kentang A	2.500	3.000	5.500	26,82	65,21
	b. Kentang B	2.500	2.000	4.500	21,95	68,18
	c. Kentang C	2.500	2.000	4.500	21,95	68,18

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Analisis margin menunjukkan bahwa saluran yang memiliki nilai margin terkecil adalah saluran pemasaran tiga yaitu sebesar 65,21% untuk kentang kelas A, dan masing-masing 68,18 % untuk kentang kelas B dan C. Pada saluran pemasaran I pedagang pengumpul mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi karena dengan biaya yang tinggi pula.

Saluran pemasaran ini efisien karena saluran pemasaran lebih pendek dibanding saluran tataniaga II dan III. *Farmer's share* dapat dijadikan indikator efiseinsi pemasaran. Berdasarkan perhitungan *Farmer's share* yang diterima petani berkisar 73 -77,27 persen. *Farmer's share* yang tertinggi yang terdapat pada saluran pemasaran I yaitu sebesar 77,27 persen. Sementara biaya tertinggi terletak pada saluran pemasaran II yaitu sebesar Rp.5.000 untuk tiap kg kentang semua kelas.

Berdasarkan perhitungan efisiensi pemasaran dan langkah-langkah strategis yaitu sebaiknya petani memilih saluran I karena nilai keuntungan pembelian yang jauh lebih tinggi di bandingkan dengan saluran II dan III serta biaya yang relative lebih rendah hal ini didasari karena rantai pasar yang pendek serta biaya pemasaran yang rendah dan juga bagi lembaga pemasaran yang paling efesien adalah melalui saluran I karena rantai pasar yang pendek serta harga beli ditingkat petani relatif lebih murah dan keuntungan yang didapatkan juga tinggi hal ini didasari karena adanya kepercayaan petani terhadap pedagang pengumpul dalam memasarkan kentang.

BAB VII SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Saluran pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran pada pemasaran kentang yaitu terdiri dari tiga pola antara lain :

saluran pemasaran yaitu: Saluran pemasaran I : Petani → Pedagang pengumpul → Konsumen. Saluran pemasaran II : Petani → Pedagang grosir → Konsumen. Saluran pemasaran III: Petani → pedagang pengumpul → Pedagang Pengecer → Konsumen.

2. Lembaga pemasaran kentang di Kecamatan Tombolopao berperan penting karena petani mengadakan kerjasama dan kepercayaan yang cukup lama serta kemudahan dalam mendapatkan informasi pasar.

3. Efisiensi pemasaran saluran kentang Berdasarkan margin pemasaran *farmer's share* tertinggi terletak pada saluran pemasaran I sehingga saluran pemasaran I adalah saluran pemasaran yang paling efisien.

4. Langkah strategis dalam pilihan pemasaran petani yaitu petani harus memilih saluran I karena nilai keuntungan pembelian yang jauh lebih tinggi di bandingkan dengan saluran II dan III serta biaya yang relatif lebih rendah hal ini didasari karena rantai pasar yang pendek serta biaya pemasaran yang rendah. Sedangkan bagi lembaga pemasaran yang paling efisien adalah melalui saluran II karena rantai pasar yang pendek

serta harga beli ditingkat petani relatif lebih murah hal ini didasari karena adanya kepercayaan petani terhadap pedagang grosir dalam memasarkan kentang.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya komunikasi antara petani dan pihak pemerintah agar produk-produk yang dihasilkan petani dapat disalurkan untuk kebutuhan pasar baik di daerah maupun ditingkat pasar nasional.
2. Petani di Kecamatan Tombolopao perlu melakukan koordinasi dalam system pemasaran dengan lembaga yang terlibat dengan pengawasan dan fasilitas dari pihak pemerintah baik fasilitas infrastruktur maupun bantuan input produksi agar produk yang dihasilkan dapat disalurkan pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Pemerintah harus mengkondisikan pasar sesuai dengan produk yang dihasilkan dan kebutuhan konsumen agar produk-produk pertanian yang dihasilkan mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga dapat memacu semangat petani untuk menghasilkan produk-produk yang lebih bermutu dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjid. 1994. *Pemasaran hasil perikanan*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Agustian, Adang. 2008. *Pola Distribusi Komoditas Kentang di Kabupaten Bandung*. Jurnal Pertanian. Fakultas Pertanian Bandung.
- Azzaino.1982. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta
- Dahl D.C, Hammond J. W. 1997. *Market and Price Analysis the Agricultural Industries*. Mc. Graw Hill Book Company, Inc.
- Downey, W.D and Erickson P.S. 1992, *Management Agribisnis, Alih Bahasa Rochidayat Ganda Dan Alfonsus Sirait*. Erlangga. Jakarta
- Gumbira. 2001. *Kemitraan dalam pengembangan ekonomi local*. Yayasan mitra pembangunan Desa-Kota dan Business Inovation Centre Indonesia. Jakarta.
- Hamit, Z. 1972. *Perencanaan dan Analisis Proyek*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hernanto, F. 1993. *Usahatani*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta
- Kohls, H.H. 2002. *Pemasaran agroindustri*. Kompas, 2 oktober 2001.
- Kotler, P. 1993. *Manajemen pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Edisi ketujuh*. Terjemahan oleh Adi Zakaria Afiff. Jakarta. Penerbit Salemba empat.
- Limbong dan Sitorus. 1987 *Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Luhut, 2003. *Analisis Pemasaran Kentang di Sumatera Utara*. Jurnal Pertanian. Fakultas Pertanian Sumatera Utara
- Margono, T. D. Suryati, dan Hartinah. 1993. *Buku panduan teknologi pangan. Pusat informasi wanita dalam pembangunan*. PDII-LIPI bekerjasama dengan Swiss Development Cooperation. Jakarta.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta

Rilia, 2004. *Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Petani Kentang dari Saluran Pemasaran*. Jurnal Pertanian. Fakultas Pertanian Modinding

Saefuddin. 1986. *Analisis pendapatan*. <http://www.google>. Diakses pada tanggal 15 februari 2013

Saragih, B. 1998. *Agribisnis : Paradigma baru Pembangunan ekonomi berbasis Pertanian*. CV. Nasional. Jakarta.

Soekartawi, 1991. *Biaya produksi*. <http://www.google>. diakses pada tanggal 1 september 2013

Soekartawi, 1993. *Prinsip dasar manajemen pemasaran hasil-hasil pertanian*. teori dan aplikasinya. Rajawali Press. Jakarta.

-----, 1995. *Analisis usahatani*. UI Press. Jakarta.

Soetrino, dkk. 2003. *Saluran pemasaran : Konsep dan Strategi Analisa Kuantitatif*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.